

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Licenciatura en Administración de Empresas

TESIS:

LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS: COMPETITIVIDAD
Y TOMA DE DECISIONES EN EL ENTORNO EMPRESARIAL. UN ESTUDIO DE
CASO EN BYACSA PERIODO 2017-2018

Para obtener grado de:

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Presenta:

CÉSAR ALFREDO LÓPEZ LARA

Director de Tesis:

DR. ELEAZAR ÁNGULO LÓPEZ

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; abril de 2019.

Agradecimientos

Este proyecto de investigación no hubiese sido posible sin Dios, por darme las fuerzas necesarias para emprender este camino con disciplina, espíritu y valentía, porque sé que sin él no hubiese sido posible alcanzar este gran logro, porque justo en los momentos más difíciles estuviste presente llenándome de tu sabiduría divina para crear ideas coherentes y sensatas para generar conocimiento.

A mis queridos padres, por darme la vida, por apoyarme en cada uno de mis proyectos de vida, quienes han dado para mí todo lo que soy como persona, mis principios, mis valores, su perseverancia, su humildad y empeño, sin pedir nada a cambio todo con amor y sinceridad. Además, mis principales guías en mi desarrollo académico y profesional.

A mis hermanos, a quienes agradezco toda su paciencia, su compañía, los amo infinitamente y porque siempre han estado en toda circunstancia buena o mala de nuestra vida. Les agradezco de todo corazón.

A toda mi familia, mis abuelos, tíos, primos y sobrinos que cada uno de ellos por su apoyo de manera directa o indirectamente, por sus consejos, anécdotas y experiencias que me han brindado y me a llevado a donde estoy.

Quiero agradecer de manera muy especial al Dr. Eleazar Angulo López, director y guía de esta tesis de licenciatura, mi gratitud, reconocimiento y dedicatoria por sus enseñanzas, por su paciencia, profesionalismo, por su valiosa orientación, su alto sentido de responsabilidad y sobre todo por su calidad humana y amistad, que Dios lo bendiga hoy y siempre.

Igualmente agradezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a nuestro rector al Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, por su arduo trabajo ante el desarrollo magnifico de la institución académica, de igual manera al MC Mario Campos Sepúlveda, director de la Facultad de Contaduría y Administración, por su desempeño y esmero incondicional hacia la institución, y por último a la Coordinación General de Investigación y Posgrado brindando las herramientas necesarias para la culminación de este proyecto, mi gratitud ante esta gran Universidad por forjar en mí el conocimiento y hacer de mi un gran profesional.

Al Dr. Víctor Manuel Barraza Espinoza, coordinador de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración, por estupenda tarea en función al diplomado en Finanzas, participe por el periodo 2018-1.

Al departamento de Movilidad Estudiantil por la gran oportunidad brindada en la participación del programa de Movilidad Internacional 2016-1, por su atención, amabilidad y gratitud, les doy las gracias.

De igual forma, a control escolar SUAD en cuestión de mi estadía de brigadista de servicio social, aprendiendo cada día algo nuevo y generando conocimiento, a todo el departamento gracias.

A mis maestros, quienes fueron parte fundamental en mi preparación y formación profesional, con su paciencia y humildad transmitieron sus conocimientos y experiencias que permitieron fortalecer y dejando una gran enseñanza en mi. También al profesor Victor Pantoja y la profesora Diana Tamayo, por su colaboración y solidaridad ante este proyecto.

Quiero agradecer de manera muy especial al Arq. Jesús Ramón Burgueño Gastelum representante de la empresa proyectos BYACSA constructora, por haberme permitido llevar a cabo este trabajo de investigación en la empresa que dirige. Igualmente agradezco a todo el personal directivo, y trabajadores de la empresa, por sus atenciones y su gran disposición, lo cual permitió facilitar el desarrollo de las actividades propias de la investigación.

A mis lectores críticos Dr. Mario Montijo García y Dra. María del Carmen Monarres Alderete gracias por su paciencia y aportaciones tan valiosas en esta investigación.

A mis compañeros de Licenciatura, con los cuales compartí horas de trabajo, experiencias y momentos inolvidables que me fueron de ayuda.

A mis amistades que siempre creyeron en mi y brindando palabras de aliento en los momentos más difíciles y consejos que fueron indispensables para el continuo camino. Y a todas esas personas en general que formaron parte importante para concluir este proyecto de investigación, quedo en total gratitud.

Muchas gracias a todos y que ¡Dios los bendiga!

“La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión para el mañana. Una de las claves del éxito”.

Resumen

La presente investigación incorpora el análisis de las estrategias administrativas en la empresa Proyectos BYACSA Constructora ubicada en Culiacán, Sinaloa, México por el periodo 2017-2018, en el cual se estudia el impacto del alza de los costos en los insumos de construcción, principalmente el cemento y la varilla, materiales de importante uso para el desarrollo de una obra, con el fin de identificar los factores internos y externos que afectan a las empresas de este giro con respecto a esta anomalía con dichos materiales, a su vez analizar si las estrategias tanto competitivas como de toma de decisiones son implementadas adecuadamente para contrarrestar la variabilidad de los costos. Y el observar el beneficio que se obtendrá al implementarlas correctamente. Así mismo, el cambio constante en el mundo es invariable e incierto, sin la menor idea de situación que se llegue a presentar a corto o largo plazo, es por ello que se sugieren la observación profunda de estas estrategias. Sin embargo, el descuido de algunas empresas al no conocer las amenazas que pueden ocasionar la volatilidad de la economía mundial sobre la afectación en su organización puede ocasionar errores irreversibles. Este estudio se realizó considerando la metodología cualitativa, y como estrategia se empleo el estudio de caso, permitiendo comprender el contexto y obtener datos desde diversas fuentes, facilitando la obtención de conocimiento más ampliamente y de manera concreta sobre el fenómeno estudiado. Aplicando el instrumento de entrevistas semiestructuradas, en el cual la entrevista se llevo a cabo a personal de la empresa al igual que dos sujetos externos, para determinar la validez de la hipótesis, además de cumplir con los objetivos planteados.

Palabras Claves: entorno empresarial, estrategia competitiva, toma de decisiones, sector de construcción

Abstract

The present investigation incorporates the analysis of the administrative strategies in the company Projects BYACSA Constructora located in Culiacan, Sinaloa, Mexico for the period 2017-2018, in which the impact of the rise in costs on construction inputs is studied, mainly the cement and the rod, materials of important use for the development of a work, in order to identify the internal and external factors that affect the companies of this turn with regard to this anomaly with said materials, in turn analyze if the strategies Both competitive and decision making are adequately implemented to counteract the variability of costs. And to observe the benefit that will be obtained when implementing them correctly. Likewise, the constant change in the world is invariable and uncertain, without the slightest idea of a situation that is presented in the short or long term, that is why the deep observation of these strategies is suggested. However, the neglect of some companies not knowing the threats that can cause the volatility of the global economy on the impact on your organization can cause irreversible errors. This study was carried out considering the qualitative methodology, and as a strategy the case study was used, allowing to understand the context and obtain data from different sources, facilitating the obtaining of knowledge more broadly and in a concrete way about the phenomenon studied. Applying the instrument of semi-structured interviews, in which the interview was conducted to company personnel as well as two external subjects, to determine the validity of the hypothesis, in addition to meeting the silver targets.

Keywords: business environment, competitive strategy, decision making, construction sector

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	I
Resumen.....	III
Abstract.....	IV
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	3
1.1 Análisis contextual del sector de construcción.....	3
1.1.1 Enfoque macroeconómico	4
1.1.2 Enfoque microeconómico.....	6
1.2 Antecedentes en el contexto del sector de construcción	9
1.2.1 Entorno internacional	9
1.2.2 Entorno nacional	11
1.2.3 Entorno local	13
1.3 Justificación y limitaciones de la investigación	16
1.4 Interrogante de la investigación	18
1.4.1 Interrogante central	19
1.4.2 Interrogantes específicas	19
1.5 Objetivos de la investigación.....	19
1.5.1 Objetivo central	20
1.5.2 Objetivos específicos	20
1.6 Viabilidad.....	20
1.7 Hipótesis	21
CAPÍTULO II. ANÁLISIS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS: COMPETITIVIDAD, TOMA DE DECISIONES Y ENTORNO EMPRESARIAL	22
2.1 Antecedentes investigativos de la competitividad y los procesos de toma de decisiones en el entorno empresarial	22

2.2 Principios teóricos de la administración	25
2.3 Teoría clásica de la administración	27
2.4 Entorno empresarial	30
2.4.1 Dimensiones de entorno empresarial	33
2.4.2 Análisis externo	35
2.4.2.1 Entorno genérico	35
2.4.2.2 Entorno específico	37
2.4.3 Análisis interno	40
2.4.3.1 Análisis AMOFHIT	41
2.4.3.2 Modelo VRIO	42
2.4.3.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)	43
2.5 Estrategia competitiva	44
2.5.1 El modelo de la ventaja absoluta y ventaja comparativa	48
2.5.2 Ventaja competitiva	49
2.5.3 Estrategias genéricas	50
2.5.3.1 Liderazgo en costos	53
2.5.3.1.1 Riesgo en liderazgo en costos	55
2.5.3.2 Diferenciación	56
2.5.3.3 Concentración	57
2.5.3.4 Sustentabilidad	59
2.5.4 Cadena de valor	60
2.5.5 Ventaja en costos	63
2.6 Proceso de toma de decisiones	64
2.6.1 Modelos de tomas de decisiones organizacionales	66
2.6.2 Características en la toma de decisiones	68
2.6.3 Proceso de toma de decisiones	69
2.6.4 Tipos de tomadores de decisiones	70
2.6.5 Técnicas y herramientas para la toma de decisiones	71
CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN	74

3.1 Metodología de la investigación	74
3.2 Tipo de métodos	75
3.2.1 Método cualitativo	77
3.3 Métodos de investigación.....	78
3.4 Estudio de caso.....	80
3.4.1 Tipos de estudios	80
3.5 Diseño de la investigación	82
3.5.1 Unidad de análisis	85
3.5.1.1 Sujetos de análisis	85
3.5.2 Plan de recolección de información	85
3.5.3 Plan de proceso y análisis de la Información	86
CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	89
4.1 Antecedentes de Proyectos BYACSA Constructora	89
4.1.1 Situación actual	90
4.1.2 Descripción de la empresa.....	91
4.2 Análisis de los resultados de la entrevista	95
4.2.1 Factores que afectan el costo en los insumos de construcción	95
4.2.2 Estrategias competitivas que impulsa el bienestar de la empresa	101
4.2.3 Principales problemas del aumento en los insumos de construcción que afectan actualmente.....	104
4.2.4 Características de toma de decisiones que sustentan el beneficio económico	107
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.....	114
5.1 Conclusiones generales	114
5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones.....	115
5.2.1 Empresa: Proyectos BYACSA Constructora.....	115
REFERENCIAS	117
ANEXOS.....	125

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 1

Tabla 1.1 Aumento del precio de los materiales de construcción en el mundo en 2017	4
--	---

CAPÍTULO 2

Tabla 2.1 Factores PESTEL del entorno general.....	35
Tabla 2.2 Resumen de las principales teorías porterianas.	45
Tabla 2.3 La composición y características de las estrategias genéricas.....	54
Tabla 2.4 Las diversas clasificaciones de la diferenciación	57
Tabla 2.5 Las estrategias de riego de enfoque o concentración.....	58
Tabla 2.6 Riesgos de las estrategias genéricas	59
Tabla 2.7 Actividades relacionadas con valores	62
Tabla 2.8 Tipos y clasificación de la toma de decisiones.....	67
Tabla 2.9 Técnicas y herramientas para la toma de decisiones	72

CAPÍTULO 3

Tabla 3.1 Métodos científicos.....	76
Tabla 3.2 Métodos de investigación	79
Tabla 3.3 Plan de proceso y análisis de la información	87

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

Figura 1.2 Valor de producción y tasa de crecimiento anual real de la industria de la construcción	14
--	----

CAPÍTULO 2

Figura 2.1 Dimensiones de entorno empresarial	34
Figura 2.2 Las cinco fuerzas competitivas del sector.....	38
Figura 2.3 Diamante de Porter (cinco factores de la competitividad).....	47
Figura 2.4 Estrategias genéricas.....	52
Figura 2.5 Cadena genérica de valor	61
Figura 2.6 Teorías de las decisiones	65
Figura 2.7 Clasificación de las decisiones	73

CAPÍTULO 3

Figura 3.1 Tipos de estudio.....	81
----------------------------------	----

CAPÍTULO 4

Figura 4.1 Logo de la empresa	89
Figura 4.2 Localización de la empresa BYACSA	92
Figura 4.3 Fachada externa de la empresa BYACSA.....	93
Figura 4.4 Instalaciones de la empresa BYACSA.....	94

ÍNDICE DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRONIMOS

AMIC	Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción
BANXICO	Banco de México
BYACSA	Burgueños y Asociados Constructora Sociedad Anónima
CANACINTRA	Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CEESC	Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
CEMEX	Cementera Mexicana
CMIC	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
COBAES	Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa
DIFOCUR	Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional
ENEC	Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
EU	Estados Unidos
FMI	Fondo Monetario Internacional
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
FPP	Frontera Posibilidad de Producción
GATT	Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
GCCA	Asociación Global del Cemento y Concreto
I&D	Investigación y Desarrollo
ICCV	Índice de Costos de Construcción de Viviendas
ICE	Información Comercial Español
IMAI	Indicador Mensual de la Actividad Industrial

INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
IO	Investigación de Operaciones
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IPP	Índice de Precios al Productor
ISN	Impuesto Sobre Nómina
ISR	Impuesto Sobre Renta
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC	Organización Mundial de Comercio
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
PESTA	Político-legales, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos y Ambientales
PIB	Producto Interno Bruto
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
SC	Sector de Construcción
SEPYC	Secretaría de Educación Pública y Cultura
SUAD	Sistema Universidad Abierta y a Distancia

INTRODUCCIÓN

El sector de construcción sin duda alguna es uno de los grandes pilares que impulsa la economía de un país, dependiendo de el desarrollo que tenga cada una de las empresas relacionadas con este giro es la aportación que se realizara al Producto Interno Bruto (PIB). La presente investigación llevará a cabo el estudio de la estrategia competitiva y la toma de decisiones en las organizaciones, siendo de vital importancia para el desarrollo de las empresas y generar un beneficio económico redituable para las mismas.

La estrategia de competitividad busca una perspectiva de rentabilidad dentro del sector industrial por medio de las empresas que implica de técnicas adecuadas para obtener mejores resultados, en el cual se genera una ventaja competitiva y un desempeño superior ante las demás.

En este sentido, las organizaciones en cualquier parte del mundo están obligadas a realizar un análisis de los factores predominantes, posteriormente clasificarlos y brindar un orden secuencial que permita determinar una serie de alternativas de solución y así tomar la decisión más adecuada ante las situaciones del entorno. La investigación pretende analizar los factores principales del alza de los insumos de construcción e identificar las estrategias competitivas que implementan y especificar las características que realizan en la toma de decisiones.

En el desarrollo del primer capítulo aborda desde un enfoque analítico de las situaciones del sector de construcciones del planteamiento del problema, asimismo el describir la sistematización que fue necesaria para realizar la presente investigación.

El segundo capítulo se centra en conocer los efectos del desarrollo de la revisión de literatura en fundamentos teóricos y conceptuales sobre la estrategia competitiva y la toma de decisiones correspondiente a las teorías que se manifiestan en este capítulo son importantes para el caso de estudio y definiendo las ideas necesarias para definir las hipótesis, y así conocer si se confirma o rechaza.

Por lo que respecta al tercer capítulo, referentes a las decisiones metodológicas de la investigación, se analizan las estrategias y técnicas implementadas, así como los instrumentos que se aplican para obtener resultados lógicos y con esto poder conocer el problema. De igual manera, se plantea el plan de recolección, procesos y el análisis de la información.

El cuarto capítulo muestra los resultados de la investigación, mediante un estudio de caso con respecto al alza de los costos de los insumos de construcción en Proyectos BYACSA constructora como sujeto de estudio. El comprobar si se realizan las estrategias competitivas y si los directivos toman las decisiones de una manera correcta para poder obtener óptimos resultados, también dicho capítulo implica analizar los antecedentes históricos y la situación actual de las empresas constructoras.

Finalmente se presenta el quinto capítulo, el cual tiene las conclusiones a las que llegó la investigación, de igual manera, se presenta una serie de recomendaciones y sugerencias que se consideran pertinentes, y algunas aportaciones para futuras investigaciones, además se anexa al final el cuadro de sistematización metodológica y las entrevistas aplicadas.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Análisis contextual del sector de construcción

La construcción ha estado inmersa en el desarrollo y avance tecnológico de todas las civilizaciones del mundo, [...]. La relevancia de esta industria sigue siendo transversal en todas las economías, pues “moviliza una gran cantidad de insumos, impulsa significativamente la generación de empleos directos e indirectos y contribuye en un porcentaje importante en la formación de capital de los países”. (Forero, 2016, p.1)

Según, López (2017) menciona la importancia del nuevo precio de vivienda que se disparó hasta en un 50 por ciento en los últimos tres años. Esto es debido a un conjunto de factores entre los que destacan el encarecimiento en los costos y materiales de construcción, desarrollo de infraestructura vial, garantía de servicios, seguridad y demanda motivada principalmente por compradores foráneos. (p.10)

Mientras tanto, Valle (2018) señala que la inflación al productor en la construcción tuvo un alza de 7.9 por ciento, inferior al 8.7 por ciento de 2016, esta información se puede ver reflejada en la tabla 1.1. Sin embargo, algunos materiales de construcción tuvieron un incremento de precios de casi el doble que, en 2015, y muchos de ellos registraron su mayor alza en al menos siete años.

Tabla 1.1

Aumento del precio de los materiales de construcción en el mundo en 2017

Materiales	Aumento porcentual
Cables, alambres y conductores eléctricos	18.8%
Cal	14%
Grava	13.7%
Productos a base de concreto	13%
Concreto premezclado	13%

Fuente: elaboración propia con base en Valle (2018).

El problema más grande que está afrontando el sector de construcción es el aumento de los precios de los materiales, principalmente del cemento y la varilla. Los cambios que se han generado del 2015 hasta el 2017, han mostrando un aumento significativo en tan corto periodo.

1.1.1 Enfoque macroeconómico

De acuerdo con el McKinsey Global Institute citado en Arreola (2018), la construcción es, a nivel mundial, la industria con la menor cantidad de incremento en productividad en los últimos 20 años. Como referencia al sector manufacturero, el cual creció su valor añadido en 3.6 por ciento y la economía mundial lo hizo 2.8 por ciento, la construcción solo lo hizo en 1 por ciento.

Por otro lado, el M & T Expo 2018, el espectáculo de construcción más grande de América Latina, ha sido pospuesto. Estaba programado para realizarse del 5 al 8 de junio de 2018 en Sao Paulo, Brasil. En lo cual Oliveira (2018) señala que “la decisión se debe a una huelga nacional de camioneros en Brasil, que ha afectado a la mayoría de los

servicios esenciales en el país, como el suministro de combustible y alimentos a prácticamente todo el territorio” (parr. 1,2).

Para Guthrie (2018) describe la nueva asociación en el sector de construcción a nivel mundial.

Se estableció una nueva asociación mundial para la industria del cemento y el hormigón con diez empresas miembros fundadoras. Una reunión inaugural para lanzar la Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA), (por sus siglas en inglés); se llevó a cabo en Londres. La asociación se formó para enfocarse en los desafíos globales de la construcción y promover el liderazgo en la fabricación y el uso de cemento y concreto. Ya que, el cemento y el hormigón son elementos integrales del entorno construido en todo el mundo, y el GCCA representa una voz fuerte en todo el sector y un liderazgo industrial responsable en la fabricación y el uso de estos materiales. Añadió que el concreto era el segundo producto más consumido en el mundo después del agua, y que como industria, había una responsabilidad de demostrar cómo las soluciones de concreto innovadoras y sostenibles contribuyeron positivamente al entorno construido (párr.1-5,8,9).

Para Torres Jiménez (2017) explica las condiciones de los factores ante la competitividad a nivel empresa en el sector de construcción.

El surgimiento de los nuevos consejos de competitividad como El Consejo de Competitividad de los Estados Unidos, que enfoca su análisis en la competitividad a nivel país, aduce que una mejora en el desempeño del comercio exterior es necesaria para el crecimiento de la productividad global, la competitividad maneja

conjuntamente el desempeño del comercio exterior y la productividad de un país. Además, para las empresas la finalidad del término “competitividad” resulta de la capacidad de ser rentables en sus actividades productivas; se asocia con la productividad, los métodos de producción eficientes, la calidad de los productos, la innovación en tecnología, la gerencia empresarial y otros factores que promueven la rentabilidad. (p.11,12)

1.1.2 Enfoque microeconómico

En panorama mexicano muestra un resultado positivo mediante el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento económico, pero actualmente la calidad de estos activos en el país no compite a nivel mundial. Una de las diversas causas es por un ligero déficit emergido por las estrategias administrativas, financieras y fiscales del país. (SOPLA, 2011, p.100)

La institución bancaria Scotiabank (citado en Rojas Merced & Rodríguez Marcial, 2017, p.8) señala que desde el 2015 la economía mexicana ha enfrentado un complejo en el entorno global, caracterizado por un aumento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales, así como la caída de los precios internacionales del petróleo. A pesar de lo cual, en dicho año la construcción experimentó un crecimiento del 2.5 por ciento, el cual fue impulsado por mayores obras relacionadas con la edificación (obra privada) la cual creció a una tasa de 3.2 por ciento en términos anuales. Sin embargo, en 2016 se profundizó la incertidumbre económica generada por la alta volatilidad en los mercados financieros por medio de las elecciones estadounidenses, a tal grado que Banxico aumento la tasa de interés referencial en 50 puntos base, para ubicarse en 5.2

por ciento, nivel que no había alcanzado desde 2009. En ese año la construcción experimentó un crecimiento menor al del año previo, al crecer 1.8 por ciento.

Dicho lo anterior, se logra observar una recuperación paulatina en la economía del país, aunque el incremento pronosticado no es realmente suficiente para cubrir las expectativas presupuestadas, es decir, la nación requiere el analizar y modificar sus estrategias e implementarlas lo antes posible para poder evitar dichas anomalías.

No obstante, Otero (citado en Estrada, Morgan y Cuamea, 2015) explica la competitividad de las empresas en el sentido estricto de su desempeño, y otorga esta misma característica a las industrias y a los países; para ello considera no solo el incremento de los activos de las empresas, sino también la mejora de la calidad de vida de la población, bienestar social, además de la calidad de los empleos y ambiental, entre otros aspectos. A su vez, la competitividad se relaciona en tres niveles: empresarial, nacional e industrial. La competitividad empresarial, se asocia con la posibilidad de colocar sus productos de acuerdo con las características de las empresas y las de su entorno. La competitividad nacional, se vincula con la capacidad de cierto país para generar un ambiente propicio para la competitividad industrial.

Así mismo, Porter (2009) describe las metas estratégicas competitivas de un negocio ante el sector industrial.

Consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho. La clave para diseñar una estrategia es el penetrar en la superficie y analizar las fuentes individualmente. Cuando ya se conocen las causas de la presión competitiva, se

evidencian las fuerzas y debilidades principales de la compañía, se establece su posicionamiento en el sector industrial, se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos producirán lo mejores resultados y se descubren las áreas donde las tendencias de la industria tendrán mayor importancia como oportunidades o riesgos. (p.19,20)

Teniendo la idea clara de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la empresa, se puede iniciar con la estrategia adecuada que se desea implementar, buscando como objetivo esencial el reducir los costos en la adquisición de materiales, como también de un control logístico del mismo material.

Para Narasimhan, Talluri y Méndez (citado en Sarache, Castrillón y Ortiz, 2009, p.152) mencionan que “el establecimiento de sociedades y alianzas entre empresas y sus proveedores es una manifestación importante de su capacidad para adquirir ventajas competitivas”.

Por lo que se refiere a, Cementera Mexicana (CEMEX) por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC, 2018) “refieren que en el 2016 el precio del cemento, subió un 16 por ciento a nivel nacional”. El INEGI afirma que en el periodo de 2017 el precio del cemento subió el 6.8 por ciento en promedio en todo México.

Ahora bien, “los tres materiales más importantes para construir una vivienda son el cemento, el concreto y la varilla, que en conjunto pueden subir el precio de una casa de costo medio entre un 2.2 y 2.4 por ciento” (Usla Dius, 2018, párr. 4,5). De tal modo que, los precios de los materiales para la construcción se han visto afectados por la

inflación, la variación del tipo de cambio, el aumento de precios en los commodities y por el incremento en los costos de distribución, derivados del alza de la gasolina, el diésel y los aceites lubricantes.

1.2 Antecedentes en el contexto del sector de construcción

1.2.1 Entorno internacional

Desde que el ser humano superó el estado nómada y se decidió por una existencia sedentaria; surgió la necesidad de construir fisonomías y estructuras que le protegieran de las inclemencias y peligros propios del medio ambiente. En las primeras civilizaciones, se encuentran construcciones de chozas, a base de materiales frágiles, como la paja y la arcilla, que protegían las comunidades de las adversidades del clima y tiempo. El desarrollo de la humanidad, traería consigo una abundante variedad de edificaciones, originadas en diversos motivos: las mezquitas y monasterios del oriente, los templos e iglesias del occidente, las grandes necrópolis egipcias y aztecas de antigüedad, la muralla construida tres siglos a.C., los castillos y recintos fortalecidos por medioevo, hasta los rascacielos de New York o de Bangkok, y también bohíos y casuchas de los barrios y favelas marginadas de Latinoamérica y África; que aún persisten como signo de subdesarrollo, (Díaz & Rodríguez, 2009, p.5)

Además, habrá que considerar no sólo los materiales de construcción si no los medios disponibles: herramientas, maquinarias y medios auxiliares y medios gráficos, lo que nos permitirá comprender el ¿por qué? de cada una de las diferentes soluciones constructivas. El uso que a lo largo de la historia se ha dado a los materiales de construcción, está relacionado con tres factores

fundamentales: disponibilidad, idoneidad y costo. Así, podemos afirmar que, en las sociedades preindustriales, existía una relación causa-efecto entre la disponibilidad de materiales naturales: como la piedra de cantera o el ladrillo producido por el barro local, la elección del estilo, la escala de la construcción y el desarrollo de distintas tecnologías. Tras el siglo XIX, entran en juego otros factores como el desarrollo y la internacionalización de la técnica. Hoy en día, la disponibilidad de material depende del costo, que a su vez está en función del de extracción, transporte y otros como la demanda o calidad. De este modo, hoy la disponibilidad resulta de las circunstancias del mercado (Graciani. 2000, p.469)

Definitivamente, en el mundo actual, el fenómeno de la globalización es un factor que impacta en casi todos los negocios llevados a cabo. Por lo que, las empresas necesitan implementar estrategias eficientes, en el que empresas rivales cuando intenten especializarse en ellas o copiarlas les sea muy difícil, ofreciendo una ventaja importante ante los demás.

Según, Pedreño (citado en Gómez, 2016) menciona que “la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalización tecnológica”. (p.7)

Asimismo, la globalización dio apertura para jugar un papel importante en el sector de construcción, ya que es sustancial ante la economía de cualquier país, por su desarrollo en infraestructura. A diferencia de otros sectores o industrias, la construcción

es una de las más fundamentales para el desarrollo económico y social. Proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir puentes, carreteras, puertos, vías férreas, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversión como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros. Además, este sector utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional. (INEGI, 2009)

La competitividad de hoy en día, los avances tecnológicos, las estrategias, métodos que realizan las empresas, además de las alianzas que se hacen, provocan que cada vez más sea más riguroso ser competitivos en el mercado, sin embargo ciertas empresas han logrado comprender las necesidades que requiere el mismo mercado, cumpliendo con ellas.

1.2.2 Entorno nacional

Los principales rasgos evolutivos de la construcción mexicana, tuvieron origen por dos momentos, la primera, la apertura comercial de México en 1985, cuando el país se incorporó al acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), posteriormente se convirtió en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, y la segunda, el entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México fue aceptado como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, se observa que los choques negativos de gran magnitud en la economía mexicana tienen efectos duraderos en el sector de la construcción. Después de las caídas del PIB de la construcción de 1982 a

1983, y de 1995, duraron varios años para que el sector se recuperara. Posteriormente, el PIB total real de México presenta un crecimiento casi sostenido en el periodo 1980-2003, el estancamiento en el dicho sector ha significado una caída sostenida de la participación del sector en el PIB total del país. Si en 1981 la construcción representó 5.63 por ciento del PIB nacional a precios de 1993, en 2003 sólo representó 3.80 por ciento (Romero, Caldiño, Fernández, & Mercado, 2006).

Con respecto a la CMIC (citado en Ramos, Dávalos, López, & Rodríguez, 2015, p.34) afirma que en México, la industria de la construcción genera 5.6 millones de puestos de trabajo directo y 2.8 millones indirecto. En 2012 fue la tercera actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo y aportó el 6.3 por ciento al PIB total de la economía nacional.

Por otro lado, Romero et al. (2006) mencionan que la construcción no se ha dinamizado con la apertura de la economía, ni se ha vinculado más con otras actividades productivas de la economía mexicana, lo que ha redundado en pérdida de efectos multiplicadores. En específico, la creciente apertura de los últimos 24 años no ha cambiado la vulnerabilidad del sector a los choques macroeconómicos negativos de gran magnitud con efecto de larga duración. (p.1087)

Estas incertidumbres genera que el mismo constructor se muestre en un estado de panico e inseguridad por lo que puede pasar de un día a otro, solo el hecho de no llegar a un acuerdo en estos tratados, podría generar un aumento de las tasa de interes y aumentar la inflación de una manera inaudita, provocando que incremente aun más el precio de los materiales de construcción. Teniendo como resultado un posible estancamiento económico, ante esta situación actual.

Lamentablemente, el pasado es algo que no ha podido superar México, como son las crisis económicas que han dado un fuerte golpe a la nación, una de las más notables y reciente es la de 2008; el origen de la crisis fue el principal exceso de gasto y de endeudamiento por parte de los estadounidenses estimulado por bajas tasas de interés (Zurita & Martínez, 2009), afectando al mundo entero por los delitos cometidos, llamándose la “crisis de las hipotecas subprime”. En ese mismo periodo, se origino el acontecimiento de la caída en las exportaciones de petroleras y manufactureras, además de severos casos en el sector salud, como fue la gripe porcina A H1N1. Nunca se había visto tan afectado el país desde 1930, después de la guerra civil.

De acuerdo con los pronósticos del Banco Central y de la OCDE, la contracción del PIB mexicano al terminar el periodo de 2009 fue aproximadamente de 6 por ciento. La desaceleración de EU y la dependencia económica de México hacia su vecino del norte, tornando la situación abrumadora (Nájar, 2009).

1.2.3 Entorno local

De acuerdo con el INEGI, en Sinaloa de 2017, el valor de la producción de la industria de la construcción en términos reales fue de 6 mil 988 millones de pesos, menos que en 2016. Esto representó una disminución del 33.5 por ciento, muy superior a la reducción que se registra a nivel nacional que fue del 3.5 por ciento. El sector público en 2017 representó un valor de producción de la industria de la construcción de un 36.55 por ciento, mientras que en el sector privado fue del 63.45 por ciento. Siendo el estado de Sinaloa el número 22 en la lista por entidad federativa. (Amarillas, 2018, párr.1,6,7)

Figura 1.1

Valor de producción y tasa de crecimiento anual real de la industria de la construcción

Fuente: elaboración con base Amarillas (2018).

En la anterior figura 1.1 se visualiza la perdida progresiva durante un periodo de 10 años, en 2009 muestra un alto crecimiento económico en el sector de construcción, sin embargo, el proceso se torna lento y estancado con un resultado negativo del 34 por cierto en el desarrollo de la producción en Sinaloa.

En este caso, Verdín (2018) menciona que la actividad industrial en el país tuvo una tendencia estancada en el primer trimestre del año en curso, determinó el último informe del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), que englobó los campos de la minería, la construcción, la industria manufacturera y la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica; el suministro de agua y el gas por ductos al

consumidor final, emitido por el INEGI. Además de la incertidumbre por cuestiones políticas y electores por parte del Gobierno, siendo un gran cliente en la industria de la construcción, además de la negociación del TLCAN, genera inestabilidad y baja producción ante todo los sectores sobre todo en la industria de la construcción.

Citando a Torres García (2018) declara que las posibles causas del aumento de los costos de los insumos son:

La inestabilidad del tipo de cambio que ahorita nos está golpeando mucho, sobre esas tendencias con respecto en las tasas de interés que a veces inhiben los propios créditos y el propio crecimiento de proyectos de infraestructura que se tiene en los tiempos que uno no proyecta conforme se estén cotizando, al igual que el comportamiento de los tipos de cambio que inciden mucho en los materiales propiamente que nosotros utilizamos en la construcción hay una muy buena expectativa de parte de lo que se está negociando precisamente en el Tratado de Libre Comercio (TLC) para que las cosas lleguen a tener una estabilidad y una buena certidumbre de parte de todos los empresarios y de la cadena productiva para que estos precios que vayan en aumento tengan un equilibrio en las tasas.

Por otra parte, Valenzuela Gonzalez (2018) manifiesta que el principal factor que afecta a las empresas constructoras en cuestión del alza de los materiales es la mala aplicación del proceso de toma de decisiones ante los presupuestos que se son entregados de un periodo, teniendo un análisis escaso de esta documentación.

1.3 Justificación y limitaciones de la investigación

Esta investigación pretende analizar el estudio sobre las estrategias competitivas y la toma de decisiones en el entorno empresarial que brinden para minimizar el impacto de los costos en los insumos del sector de construcción, siendo el cemento y la varilla los materiales de mayor relevancia para uso del desarrollo de los proyectos de construcción. Para Porter (2009) afirma que “La meta de la estrategia competitiva de un negocio consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho”. (p.19)

Buscando analizar e identificar la variabilidad que existe de los costos tan constantes en estos insumos, además de observar las estrategias competitivas que implementa y las herramientas esenciales para la toma de decisiones en la empresa Proyectos BYACSA Constructora. En este caso, Cantera (2017) informa sobre “el primer semestre de 2017, los precios de los materiales para la industria de la construcción se promedio el alza del 12.5 por ciento a tasa anual, una cifra que no se observa desde el segundo semestre de 2008”. A finales de 2016, la industria de la construcción creció a su máximo histórico después de 2007 y 2008, sin embargo, el crecimiento de la industria provoco una presión en la inflación, que además se junto con el tipo de cambio y el alza de combustibles.

El comportamiento en el entorno económico a generado vulnerabilidad por los diversos cambios macroeconómicos, causando un gran impacto en la industria de la construcción; dichas alteraciones económicas influyen de una manera sustancial al país. De 1983 a 1993 fueron los primeros inicios de la etapa del neoliberalismo, la firma y entrada en vigor del TLCAN momentos de una estable inflación hasta 1994,

presentándose una crisis económica, teniendo tres elementos detonantes: un creciente déficit en cuenta corriente, los lamentables asesinatos políticos y la información privilegiada a la que tuvieron acceso algunos empresarios que vaciaron las reservas internacionales ante el inminente ajuste cambiario (Aparicio, 2010, p.10).

Las empresas de la industria de la construcción son un actor clave para el desarrollo del país, no sólo sustentan la construcción de obras para combatir todo tipo de problemáticas; si no por que generan riqueza, derrama económica y empleo. Este sector conforma uno de los motores de la economía más importantes de México, dada su posición estratégica como empleador y contratista, así como el alto componente nacional de los insumos de su actividad. (CMIC, 2012, p.4)

Las PyMES representan un gran porcentaje ante la economía de los mercados, mostrando un desarrollo impresionante en cuestión de rentabilidad y sustentabilidad. Cada entidad busca un enfoque u objetivo, el cuál las empresas de la industria de la construcción tienen como objetivo ser generador de empleos, crecimiento económico, un elemento positivo que brinde oportunidades a la sociedad.

Por otra parte, CMIC (2012) menciona que la inversión que se realiza por parte de la industria de la construcción requiere de una mejor planeación sobre la toma de decisiones del mismo país. El Gobierno no invierte todo el presupuesto disponible y el que ejerce no lo hace en tiempo y forma para detonar el crecimiento del sector. Es importante resaltar que no sólo necesitamos invertir más, México requiere invertir mejor. Para ello es fundamental revisar la forma en que priorizamos nuestras necesidades. Deficiente planeación, privilegio de consideraciones políticas sobre criterios técnicos y deficientes procesos administrativos se

conjugan para impedir la ejecución de obras prioritarias para el desarrollo del país.
(p.3)

En el mismo contexto, para realizar los proyectos de construcción se necesitan procedimientos administrativos para obtener una ventaja ante las demás empresas. El saber cómo y con quien proveerse del material, los trabajadores que son aptos para el puesto, los insumos primordiales, el presupuesto del proyecto, además del contrato legal ante las instancias jurídicas sobre el conocimiento del desarrollo, son la clave para lograr el éxito.

Por tanto, con relevancia a los puntos anteriores donde se muestra la problemática en los insumos de construcción, genera descontrol e incertidumbre por las decisiones que deben de tomar, las estrategias que se deben de implementar, ya que cada una de ellas deben de ser las correctas e intentar minimizar el impacto y error. Así pues, la afectación del sector de construcción perjudica el bienestar social y el desarrollo económico para el país.

1.4 Interrogante de la investigación

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) orienta cada una de “las respuestas de las interrogantes que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos”. (p.48) Asimismo, Rodríguez Peñuelas (2010, p.123) menciona que la interrogante central orientá los trabajos de investigación. Además, con el objetivo de sistematizar nuestro proyecto, son construidas las preguntas de investigación que dan sustento a la interrogante central.

1.4.1 Interrogante central

¿Qué elementos y factores pueden caracterizar la aplicación de las estrategias competitivas y su proceso de toma de decisiones en Proyectos BYACSA Constructora del sector de construcción en Culiacán, Sinaloa?

1.4.2 Interrogantes específicas

Se formularon las siguientes interrogantes con respecto a dar respuesta a la interrogante central.

1. *¿Qué elementos y factores afectan al entorno empresarial en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa?*
2. *¿Cuál es la situación actual de Proyectos BYACSA Constructora en cuestión de su competitividad en Culiacán, Sinaloa?*
3. *¿Como contribuyen las estrategias competitivas en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán, Sinaloa?*
4. *¿Qué caracteriza el proceso de toma de decisiones de Proyectos BYACSA Constructora ante las empresas de Culiacán, Sinaloa?*

1.5 Objetivos de la investigación

Para Hernández et al. (2006) describen “los objetivos de la investigación con la finalidad de señalar a lo que aspira en la investigación y deben de expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Por ello es necesario tenerlos presente durante todo el desarrollo”. (p.47)

Sin duda alguna, los objetivos se definen como los propósitos que tiene el estudioso para hacer la investigación y pueden ser generales o específicos.

Tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira y deben expresarse con claridad pues son las guías del estudio. Es por ello que el objetivo general en la construcción debe de estar relacionado con la interrogante central o principal. (Rodríguez, 2010, p.125,126)

1.5.1 Objetivo central

Identificar los elementos y factores que caracterizan la aplicación de las estrategias competitivas y su proceso de toma de decisiones en Proyectos BYACSA Constructora del sector de construcción en Culiacán, Sinaloa.

1.5.2 Objetivos específicos

Se formularon los siguientes objetivos con respecto al objetivo central.

- 1. Identificar los elementos y factores que afectan al entorno empresarial en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa.*
- 2. Describir la situación actual de Proyectos BYACSA Constructora en cuestión de su competitividad en Culiacán, Sinaloa.*
- 3. Analizar las estrategias competitivas en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán, Sinaloa.*
- 4. Especificar que caracteriza el proceso de toma de decisiones de Proyectos BYACSA Constructora ante las empresas de Culiacán, Sinaloa.*

1.6 Viabilidad

Posteriormente del análisis de los diversos puntos necesarios para el desarrollo de la investigación, se concluye que es viable este proyecto, ya que se dispone del tiempo suficiente, de acuerdo a la elaboración de un cronograma de las actividades a realizar,

como de fuentes bibliográficas. Además del recurso humano necesario; también de otros recursos como: económicos, tecnológicos, material educativo y/o elementos informativos, todo lo necesario para finalizar este proyecto de investigación con éxito.

1.7 Hipótesis

Citando a Hernández et al. (2006) menciona que “la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados” (p.123). Así mismo, Angulo López (2011) afirma que “la hipótesis no representa a lo que debemos llegar, sino a lo que se espera llegar.” (p.57) Por tanto, la hipótesis planteada en esta investigación es la siguiente:

Los elementos y factores que afectan a las empresas constructoras inhiben el desarrollo en la aplicación de estrategias competitivas y por ende las decisiones suelen ser incorrectas.

CAPÍTULO II. ANÁLISIS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS: COMPETITIVIDAD, TOMA DE DECISIONES Y ENTORNO EMPRESARIAL

2.1 Antecedentes investigativos de la competitividad y los procesos de toma de decisiones en el entorno empresarial

Iniciando este apartado de los antecedentes investigativos, y así llevar, y así llevar a cabo la revisión de las posibles investigaciones relacionadas con la competitividad y los proceso de la toma de decisiones en el entorno empresarial en las empresas constructoras.

En este sentido, la relación que existe con el tema de investigación se localiza en Pérez, Mancías, Rosiles y León (2014), Tapia (2015), Morales (2013) y, Arano, Cano y Olivera (s.f.).

México ofrece a la industria mundial ventajas competitivas muy importantes, tales como bajo costos de fabricación, transporte y distribución eficiente como resultado de su ubicación estratégica, así como excelentes condiciones para elevar la calidad de la producción. La competitividad de las empresas mexicanas ha ido en aumento. Sin embargo, en el mercado nacional de la construcción, en condiciones de competencia equitativa, justa e imparcial., debería dar preferencia a las constructoras mexicanas, antes que recurrir a las extranjeras, reconociendo que México se está llenando de constructoras foráneas, por lo cual en la última década las empresas de este sector se han visto diezmadas. (Pérez, Macías, Rosiles, & León, 2014, p.82,84)

En conclusión, las empresas que deseen ser competitivas deben definir con claridad sus finalidades e implicar a todos sus miembros en su consecución. Estableciendo una gestión estratégica correcta, para cumplir con los objetivos establecidos, con una visión bien definida y poder alcanzar dichos objetivos en conjunto. Así pues, los factores que impactan la competitividad de las empresas constructoras en primer lugar es considerar a la competencia como factor de impacto ante la competitividad de sus empresas. En segundo lugar, el sector público se reconoce como el motor de este sector, un verdadero propulsor de la competitividad es el sistema jurídico y normativo, pero a su vez puede ser un obstáculo peligroso si este sistema se torna complejo y gravoso, con altos costos de cumplimiento. Otro factor que también impacta es la calidad del producto y servicio especializado que ofrecen. Debido que algunas empresas constructoras presentan bajo control de calidad y falta de visión, provocando que los precios bajen en el sector y disminuyan las ganancias.

En otro contexto, el proceso de toma de decisiones es fundamental para obtener una competitividad en las empresas, siendo uno de los rasgos más significativos para caracterizar una organización, por que en él se resume su cultura y sus paradigmas administrativos. En las organizaciones mexicanas del sector de la construcción, por lo general, no se hace una búsqueda sistemática de alternativas, sino que se procede a buscar las más obvias y familiares. Una deficiencia en la toma de decisiones notoria es la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación. Esta carencia priva a la organización de oportunidad de apreciar el impacto de sus decisiones y de aprender de sus experiencias (Tapia, 2015).

Por lo general, en el desarrollo de las actividades de construcción intervienen varios actores: personal operativo y administrativo, proveedores, entidades y dependencias, etc., lo que implica la interacción con diversidad personalidades [...] Teniendo en cuenta que entre mayor sea la cantidad de individuos que participen en un proceso relacionado, más incrementa la dificultad para la administración, operación y control del grupo y sus actividades. (Morales, 2013, p.2,3) Es decir, se torna más complicado el proceso administrativo y por ende no se consiguen los resultados deseados que es obtener una una ventaja ante las demás empresas, como también afecta al proceso de toma de decisiones al no tener claro la estructura de la empresa y los integrantes que participan en ella.

El mundo en la actualidad se muestra abrumador ante las innovaciones, desarrollo y creaciones de los avances tecnológicos, generando incertidumbre para las empresas. Asimismo, Arano, Cano y Olivera (s.f.) afirman:

Las empresas de hoy en día enfrentan a entornos muy diversos, complejos y globales, por lo que sin duda, de manera constante deben de estar vigilando y examinando sus entornos, anticipando de alguna manera sus efectos, así como analizando a sus competidores y generando estrategias que les permitan tener una ventaja competitiva sobre otras organizaciones. (p.62)

Las conclusiones anteriormente citadas dan a conocer un panorama general de la competitividad en las organizaciones como también la importancia del proceso de toma de decisiones ante los factores expuesto del entorno empresarial, referente a esto mismo se pudieron encontrar investigaciones relacionadas para conocer los factores que

afectan la competitividad y los procesos de toma de decisiones en las empresas constructoras en Culiacán, Sinaloa.

2.2 Principios teóricos de la administración

Para Minetti (2003) refiere que la humanidad a obtenido un desarrollo evolutivo impactante ante las áreas administrativas.

En la Edad Media, en los últimos años del Imperio Romano hubo una notable evolución en las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la iglesia católica, surgiendo de también la contabilidad moderna y las transacciones comerciales. Posteriormente, Adam Smith padre de la economía clásica publicó su obra *La riqueza de las naciones*, sirviendo como aplicación en la administración, la economía y como filosofía en la revolución industrial, en tiempos de la Edad Moderna. Así mismo, la administración científica se originó en la Época Contemporánea por Frederick Taylor con el objetivo de conocer la afectación que había de los obreros a las máquinas. Dentro de sus principales aportaciones a la administración están los principios administrativos, los mecanismos de administración, el pago por destajo, la selección de personal y las características de los trabajos humanos. (párr 3,6,12,15,16)

En ocasiones las empresas pierden esa visión sobre la realización de los procesos, seguir los lineamientos y cumplir con los objetivos estipulados. Olivera (2001) resalta.

La administración es “el conjunto de actividades dirigido a provechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o

metas de la organización”. Por ello es recomendable, la constante participación de todo el esquema jerárquico para recordar cual es la meta que se desea lograr, las estrategias a implementar y los beneficios que se pueden conseguir. (p.6)

De igual forma, Gereth y George (2006) afirman que los administradores de todos los niveles en todos los departamentos [...] son responsables de ejecutar estas cuatro funciones, que son: planear, organizar, controlar y dirigir, también conocido como el proceso administrativo. A continuación, se muestran el proceso administrativo.

- Planear: se utiliza para identificar y seleccionar las metas y los cursos de acción apropiados. Los tres pasos del proceso de planeación son 1) decidir qué metas perseguirá la organización, 2) decidir qué cursos de acción se emprenderán para alcanzar esas metas y 3) decidir como distribuir los recursos de la organización para conseguir esas metas. Que tan bien planeen los administradores determina qué tan eficaz y eficiente es la organización, es decir su nivel de desempeño.
- Organizar: es un proceso en el que los administradores establecen una estructura de relaciones laborales, de modo que los miembros de la organización interactúen y cooperen en áreas de las metas que esta tenga.
- Dirigir: se encargan de articular una visión clara revigorizar y facultar a los miembros de la organización para que entiendan la parte que representan en la consecución de las metas de la organización; es una de las cuatro funciones gerenciales principales: liderazgo, influencia, visión, capacidades.
- Control: es el evaluar en qué medida la organización consigue sus metas y emprender acciones para sostener o mejorar el desempeño. El supervisar el desempeño de las actividades, indicadas por la planificación, el control de tiempo,

conforme de los programas estipulados; la calidad, conforme a las especificaciones del cliente; los costos, conforme a lo presupuestado; y los recursos, considerando su aplicación y rendimiento. (Gereth & George, 2006, p.8-12)

Las organizaciones deben de cumplir con sus objetivos siguiendo claramente con el proceso administrativo, para ello los administradores deben de mantener una s importante precisar que la administración en las organizaciones es simplemente un proceso en el cual debe seguir la línea planteada para lograr cumplir con los objetivos y metas establecidas.

2.3 Teoría clásica de la administración

Citando a Chiavenato (2006) menciona que la organización es como una estructura, basándose en la influencia de conceptos antiguos de organización “como militar y eclesiástica”, tradicionales, rígidas y jerarquizadas. En el que la estructura se caracteriza por su jerarquía, es decir, una línea de autoridad que articula las posiciones de la organización y especifica quien está subordinado a quien (p.73).

A su vez, Espinoza (2009) señala que, siguiendo los principios generales de la administración, deben de ser flexibles y con capacidad de adaptarse a las diversas situaciones y necesidades. Así pues, se muestran los principios de la administración por Henry Fayol:

- División de trabajo. Mientras más se especialicen en sus actividades, mayor eficiencia obtendrán.
- Autoridad. Los administradores deben dar órdenes para que se hagan las cosas.

- Disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen a la organización.
- Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona.
- Unidad de dirección. Las operaciones de la organización con un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.
- Subordinación del interés individual al bien común. El interés de una persona o de un grupo no debe tener más peso que los intereses de la organización entera.
- Remuneración. La retribución del trabajo realizado debe ser justa para empleados y empleadores.
- Centralización. Al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones se centraliza; al aumentar su papel en ella se descentraliza.
- Jerarquía. La línea de autoridad de una organización sigue un orden de rangos, de la alta gerencia al nivel más bajo de la empresa.
- Orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento indicado.
- Equidad. Los administradores deben ser justos y amables con sus subordinados.
Estabilidad del personal. Las tasas elevadas de rotación de empleados socavan el buen funcionamiento de la organización.
- Iniciativa. Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes, aun cuando se puedan presentar algunos errores.
- Espíritu de grupo. Cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá una sensación de unión. Incluso los pequeños detalles podrían alentar al espíritu.

Así pues, esta investigación presenta la teoría clásica de la administración, la teoría matemática, teoría de contingencia y la teoría de la competitividad, para dar sustento a la problemática. Para Glaser y Strauss (citado en Salgado, 2007) definen la teoría con base al interaccionismo simbólico. Su plantamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento en el que genera entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que se concrete (p.72). Estas teorías pretenden generar un apoyo para comprender la problemática y así dar respuesta a cada una de las interrogantes, el demostrar como se aplican en un escenario real y que situación puede generar si sigue dicha problemática, además de probar la hipótesis si es verdadera o falsa.

Asimismo, la teoría administrativa dará sustento a analizar si la empresa de caso de estudio cuenta con los estándares de forma estructurada y jerarquizada para poder llevar un control ante sus operaciones y así obtener altos beneficios ante sus utilidades. Así pues, su objetivo es brindar respuesta a la interrogante central: *¿Cuáles son los factores que influyen en los costos de los insumos del sector de construcción y qué estrategias implementa Proyectos BYACSA Constructora como beneficio económico en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?*. Mientras que la teoría matemática, de contingencia y de competitividad dan respuesta continua a la interrogante central complementándola. Es decir, a) la teoría matemática se encarga de examinar las situaciones posibles que generan el alza de los costos en los insumos de construcción en el sector, al igual que crear e implementar alternativas para la toma de decisiones segura y eficaz para contrarrestar el paradigma volátil de dichos costos, b) la teoría de

contingencia observa y analiza el entorno que pueda perjudicar al sujeto de estudio *Proyectos BYACSA Constructora*, como otras empresas relacionadas con este giro, mostrando la perspectiva de los factores externos e internos de la empresa, así evitar que dicha anomalía impacte fuertemente, c) la teoría de competitividad busca el manejo integral de la organización, por medio del FODA, conociendo ampliamente cada una de estas características es posible implementar estrategias idóneas tanto ofensiva como defensiva contra: los clientes, los proveedores, el mercado y competencia.

2.4 Entorno empresarial

Con respecto a Porporato y Nelson (2011) define la teoría de la contingencia desde el inicio de sus tiempo y su evolución.

Apareció por primera vez en estudios de administración en la década de 1960 que criticaban las teorías universales y presentaban esta teoría como un instrumento útil para mejorar las teorías de administración. [...] En el que las variables de la organización tienen una compleja interrelación entre ellas y con las condiciones en el entorno. Esta teoría de contingencia sugiere los factores y las relaciones a considerar cuando se diseñan las organizaciones para tratar con condiciones ambientales específicas. (p.5)

Sin embargo, Washington (2013) afirma que la teoría de las contingencias desconoce la existencia de una mejor solución óptima y propone que para encontrar la solución más conveniente debemos atender a ciertos aspectos de la realidad, puesto que las facetas condicionantes (factores de contingencias) operan como restricciones del desempeño; esta articulación es adoptada como

propia por la Teoría de las Contingencias Aplicadas al Diseño Estructura (TCADE).
(p.22)

Por otro lado, Chandler (citado en Chiavenato 2006, p.437) menciona sobre los cambios estructurales de una empresa por medio de las estrategias en el cual, corresponde al diseño de la organización, es decir, a la forma organizacional que la organización asumió para integrar sus recursos, mientras la estrategia corresponde al plan global de asignación de recursos para atender la demanda del ambiente. El cual se describen las cuatro etapas distintas del proceso histórico en la organización.

1. Acumulación de recursos
2. Racionalización del uso de los recursos
3. Continuación del crecimiento
4. Racionalización de uso de recursos en expansión. Esta estrategia mercadológica abarca nuevas líneas de productos y nuevos mercados, además de los canales de autoridad y comunicación de la estructura funcional, el racionalizar la aplicación de los recursos en expansión, planeación a largo plazo, administración dirigida hacia objetivos y evaluación del desempeño de cada división.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017), el entorno se define como el ambiente que lo rodea. Para Moliner (1998) citado en De Kereki (2003) significa un conjunto de personas y circunstancias que rodean a alguien y pueden influir en su comportamiento. En este caso, el entorno empresarial; Campos (1990) señala que a medida que existen elementos fuera de la empresa, es menos probable que los afecte lo más mínimo. Mientras Palomo (1995) citado en García Hernández y López Pina (1998) refieren que el entorno está constituido por un conjunto de elementos y circunstancias

internas y externas que influyen totalmente en las decisiones y comportamientos empresariales. Es decir, entorno no es todo lo que rodea a la empresa, sino sólo aquellos elementos que ejercen una influencia significativa en sus resultados. Excluimos a los elementos que estando en el límite de la empresa no le afectan significativamente e incluye a los factores internos o endógenos que condicionan su trayectoria.

Un empresario debe estar alerta a lo que suceda en su entorno macroeconómico y microeconómico, político, sociocultural y tecnológico, y a la evolución de los elementos estratégicos internos que le permiten mantener su competitividad. La empresa como sistema abierto está en constante interacción dinámica con su entorno. La mundialización de la economía y la aceleración del cambio en el entorno obligan a las organizaciones a redefinir continuamente sus líneas de actuación. La dirección de la empresa, necesita aplicar una metodología estratégica que le ayude a adelantarse a los cambios que se producen en el mercado (García & López, 1998, p.85-86).

Así pues, las organizaciones no son autosuficientes ni autocontenidas, por el contrario, para vivir requieren de una permanente influencia e intercambio con las fuerzas sociales que integran el ambiente externo, definido este como todos los elementos extraños a la organización que son relevantes para sus operaciones. Las organizaciones toman recursos e insumos (inputs) como materias primas, dinero, mano de obra y energía entre otras, los transforman a través de la operación de sus funciones (producción, compras, ventas, finanzas, etcétera) en productos y/o servicios (outputs) y después lo vuelven a enviar al ambiente externo en forma de productos. (Arano, Cano , & Olivera, s.f.)

Además, el autor anterior señala que una empresa no controla los factores del entorno, porque no están en su ámbito interno. La empresa puede intentar elegir un entorno que le sea favorable y aprovechar determinados factores del mismo, e incluso incidir controlarlo. Además, el entorno está formado por todos aquellos factores externos a la empresa que inciden o pueden llegar a incidir en sus resultados. Para que un factor sea considerado un aspecto estratégico del entorno de una empresa, debe tener implicaciones para la misma, en la actualidad o en el futuro.

2.4.1 Dimensiones de entorno empresarial

Es conocido que existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector (Baena, Jairo, & Montoya, 2003).

Figura 2.1

Dimensiones de entorno empresarial

Fuente: elaboración con base a Baena, Jairo y Montoya (2003).

Ahora bien, Ferrón (s.f., p.6) señala que el entorno empresarial es todo lo que rodea a la empresa de modo interno y externo. Existen dos tipos, el entorno general o macro ambiente y el entorno específico o sector (Figura 2.1).

- Entorno general: el entorno general está integrado por los todos los factores que pueden afectar de forma similar a un conjunto de organizaciones, atendiendo a un determinado tiempo y espacio. Para evaluar los factores relevantes del entorno general de una empresa se utiliza el “análisis PESTEL”.

- Entorno competitivo o específico: depende en gran medida de la actividad que desarrolla la empresa y suele ser compartido por todas las empresas que trabajan en una misma industria y que compiten entre sí.

2.4.2 Análisis externo

2.4.2.1 Entorno genérico

A través del análisis PESTA se trata de clasificar en cinco factores que inciden sobre la empresa del entorno general. Pascual (2013), define:

Es una herramienta técnica subjetiva y cualitativa, donde se examinan factores: Políticos-legales, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos y Ambientales, este último concepto es de suma importancia para algunos autores, ya que consideran los problemas como un factor importante, dando lugar el acrónimo PESTA. Dentro de cada factor, se incluyen de carácter general un listado amplio que deberá ser adaptado a cada situación, industria, sector o empresa. (p.32)

Tabla 2.1

Factores PESTEL del entorno general.

Factores	Descripción	Medidas o variables a considerar
Político-Legales	Recogen el marco institucional, así como el desarrollo legislativo que existen en un determinado contexto socio-económico.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo y características del sistema político vigente. • Transparencia, solidez y madurez del sistema político. • Nivel de estabilidad del gobierno. • Probabilidades de cambio político. • Grado de tendencia intervencionista del gobierno. • Existencia de políticas de bienestar social.

		<ul style="list-style-type: none"> • Leyes y normativas en materia laboral, fiscal, medioambiental, ...
Económicos	Recogen aquellas variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía de un determinado contexto socio-económico.	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento actual y esperado del PIB, del consumo interno, del ahorro, de la inversión, ... • Inflación • Evolución de los tipos de interés • Tasa de desempleo
Socio-culturales	Recogen variables de corte demográfico, así como cambios sociales y culturales de la población.	<ul style="list-style-type: none"> • Evolución de las pirámides de población. • Densidad de población. • Tasa de natalidad y mortalidad. • Evolución de emigración e inmigración. • Cambios en nivel educativo. • Estilos de vida. • Jerarquía de valores sociales. • Ideologías, valores, normas.
Tecnológicos	Recogen el nivel científico y las infraestructuras tecnológicas de un determinado contexto socioeconómico.	<ul style="list-style-type: none"> • Evolución de las pirámides de población. • Densidad de población. • Tasa de natalidad y mortalidad. • Evolución de emigración e inmigración. • Cambios en nivel educativo. • Estilos de vida. • Jerarquía de valores sociales. • Ideologías, valores, normas.
Ecológicos-Ambientales	Recoge las variables relacionadas con el grado de ecologismo y la tendencia a la sostenibilidad de los agentes de un determinado contexto socioeconómico.	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de materias primas naturales • Uso de envases reciclados. • Coste del reciclaje. • Uso de energías (no) renovables. • Existencia de tasas ecológicas.

Fuente: elaboración con base a Ferrón (s.f.).

Cada uno de los factores de la tabla 2.1, identifican los factores del entorno general que puede presentar las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el FODA, así se realiza una mejor planificación estratégica para detectar oportunidades y amenazas importantes.

Según Ayala, Whittington y Scholes (citado en Antón, 2013, p.11) refieren que para analizar la situación de una empresa a partir de un análisis PEST es necesario tener en cuenta los siguientes factores: Factores Político-legales, Factores Económicos, Factores Socio-Culturales, Factores Tecnológicos. Además, en ocasiones el análisis PEST es algunas veces extendido a 7 factores, incluyendo Ecológicos, Legislativos e Industria, convirtiéndose entonces en PESTELI.

2.4.2.2 Entorno específico

Para Pascual (2013) menciona que “el entorno específico o sectorial es el conjunto de factores que influyen en el entorno competitivo y pueden afectar a los resultados finales de una empresa” (p.40).

Con respecto a Baena, Jairo y Montoya (2003) describe el entorno empresarial en dos dimensiones: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular; y el sector, analiza la relación con el comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector como un análisis del sector. (p.62)

En este caso, las cinco fuerzas competitivas tiene como particularidad que si existe “ la comprensión, y sus causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad

actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la competencia e influir en ella y en la rentabilidad en el largo plazo” (Porter M., 2008, p.2). Una estructura saludable de su sector debería ser tan importante para un estrategia como la posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también es clave para un posicionamiento estratégico eficaz. En la búsqueda de las cinco fuerzas se genera una rentabilidad a largo plazo de un mercado; evaluando sus objetivos y recursos frente a dichas fuerzas que rigen la competencia industrial. A continuación se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2

Las cinco fuerzas competitivas del sector

Fuente: elaboración con base a (Porter M., 2008).

A continuación se describen las cinco fuerzas competitivas.

- Amenaza de nuevos entrantes. El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de barreras para la entrada. Como es obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. En el caso de que los beneficios superiores a la media en el sector, capten mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, bajando la rentabilidad media del sector. El número de competidores potenciales estará condicionado a las barreras de entrada existentes y a la capacidad de represalia de las empresas pertenecientes del sector. (Baena, Jairo, & Montoya, 2003, p.62,63)
- Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten. (Porter M. , 2008, p.7)
- Amenaza de productos y/o servicios sustitutos. Los bienes sustitutos son los productos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Representan una amenaza para el sector, si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia directa con las de un sector diferente, si los productos pueden sustituir al otro bien. (Baena, Jairo, & Montoya, 2003, p.64)

- Poder de negociación con los compradores. Los clientes poderosos son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. (Porter M., 2008, p.5).
- Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una empresa en el mercado de acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus bienes. Las condiciones de mercado en el sector de los proveedores y la importancia que ellos tienen para el producto del sector que se está estudiando determinarán la intensidad de esta fuerza. (Baena, Jairo, & Montoya, 2003,p.65)

2.4.3 Análisis interno

Con respecto a D'Alessio (citado en Vargas Amado, 2017, p.14) menciona que la evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo más importante para una organización es identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de la misma, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. Construir ventajas competitivas involucra sacar ventaja de las competencias distintivas, tanto para diseñar estrategias que sirvan para contrarrestar las debilidades de la compañía y transformarlas en fortalezas, como para diseñar estrategias que usen plenamente estas fortalezas.

Por otro lado, Markides y Williamson (citado en Antón, 2013, p.36) enfatiza que las empresas que pueden desarrollar continuamente nuevos activos estratégicos, con

mayor rapidez y de forma más económica que sus competidores, serán capaces de lograr utilidades superiores a largo plazo.

Dicho de otra manera, el análisis interno debe prescindir de todo lo que rodea internamente a la empresa, enfocado en las debilidades más visibles e importantes para transformarlas en fortalezas y poder obtener una ventaja competitiva ante los competidores.

2.4.3.1 Análisis AMOFHIT

En este caso, D' Alessio (citado en Vargas Amado, 2017, p.14) menciona las áreas que se identifican en el análisis interno de la empresa, lo importante para el proceso estratégico no es la operación, sino los aspectos estratégicos que se derivan de su análisis. A continuación se define brevemente cada una de las áreas:

- Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada de planear y controlar los aspectos operacionales y estratégicos, así como de definir el rumbo y las estrategias de la organización.
- Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a jugar un rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo generar más demanda, y por otro lado, ver cómo retiene a sus clientes más importantes.
- Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la previsión, organización y control de las actividades relacionadas con un óptimo flujo de los recursos materiales y la información relacionada con dichos recursos, sean estos materias primas, productos en proceso, productos semielaborados y/o productos terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de abastecimiento, a través de los centros de transformación y de estos al cliente final, mediante la distribución.

- Finanzas y contabilidad (F): Miden y califican la asertividad de la toma de decisiones relacionadas con la posición económica financiera de la compañía y su apoyo a las estrategias que se adopten.
- Recursos humanos (H): Es el factor humano en las organizaciones, en el que se involucran aspectos como la cultura y el clima organizacional. Siendo el activo más valioso de toda organización, moviliza a los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos.
- Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área responsable de la organización general de los sistemas automatizados de información, de la planificación, gestión de la red empresarial y del soporte técnico y material para el desarrollo de aplicaciones.
- Tecnología, investigación y desarrollo (T): Es la que orienta sus esfuerzos a la investigación tecnológica e invención científica y comprende toda clase de mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, productos, entre otros.

En otras palabras, la identificación jerárquica de cada área es fundamental para el desarrollo del proceso estratégico; conociendo el funcionamiento y el control de cada una de ellas permite cumplir con los objetivos.

2.4.3.2 Modelo VRIO

Para los autores Grant, Guerra, Navas, y Penrose (citado en Antón, 2013, p.43) define el modelo VRIO como una de las principales herramientas de análisis interno dentro de una empresa u organización, su función es analizar cada una de las cuatro

características que debe poseer un recurso para proporcionar a la empresa una ventaja competitiva:

1. Valioso
2. Escaso (raro)
3. Inimitable
4. Organización (organización adecuada de la empresa)

El objetivo principal de este instrumento de análisis es proporcionar a la empresa información referente a la calidad o capacidad que poseen sus recursos para ayudar a la organización a posicionarse en el mercado y a su vez diferenciarse de la competencia. Es un instrumento importante sobre todo en sectores como el vitivinícola donde la competencia es tan elevada debido al gran número de bodegas que conviven en el mercado. Si la empresa posee recursos que posean estas características, de forma rotunda podemos decir que dichos recursos van a proporcionar a la empresa una ventaja competitiva respecto a las demás. (Antón, 2013, p.43,44)

2.4.3.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Según Fred R. David (citado en Vargas Amado, 2017, p.16,17) menciona que este instrumento es utilizado para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.

2.5 Estrategia competitiva

Con respecto a Buitrago (2008, p.29) menciona la “teoría porteriana” creada precisamente por Michael Porter, consiste en las estrategias competitivas: son técnicas para analizar las industrias y los competidores, la ventaja competitiva: para crear y mantener un desempeño superior, y la ventaja competitiva de las naciones, desarrollando especialmente sobre el concepto de la ventaja competitiva en el ámbito empresarial, donde se muestran dos factores, la cadena de producción de valor genérica, industrial: *las cinco fuerzas determinantes de un sector*, y nacional: *el diamante de la ventaja competitiva*.

- El primer factor es el de las cinco fuerzas competitivas de la industria: un sector industrial es un grupo de empresas que producen entre sí. La interacción de las cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad competitiva así como la rentabilidad del sector industrial, y las fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia; la estructura del sector tiene influencia al determinar las reglas de juego competitivas así como las posibilidades estratégicas potencialmente utilizables.
- El segundo factor es el modelo de la cadena de valor que sirve para evaluar el posicionamiento competitivo de una empresa; la ventaja competitiva no puede concebir a la empresa como un todo, radica en muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus producto.

Considerando que en el ambiente actual de las organizaciones se encuentra enmarcado una competencia feroz, provocada por la globalización de las economías;

lograndose conformar grandes corporativos que dominan en el mercado internacional. Dentro de ese contexto las empresas mexicanas han tenido que modificarse para enfrentar las competencias.

Al referirse de ventajas competitivas, son muchos factores en los cuales se debe estar alerta ya que son éstos los que finalmente llevará a obtener estas ventajas. Para Torres & Vega (2007) mencionan que “existen algunos modelos, uno de ellos es el diamante de la competitividad, en el que hace referencia a las fortalezas y debilidades competitivas de los países y sus principales sectores e industriales”. (p.26)

Así mismo, Porter (2010) menciona que la competencia determina el éxito o el fracaso de las empresas. También establece la conveniencia de las actividades que pueden favorecer su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación. La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de la industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Si finalidad es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. (p.1)

Tabla 2.2

Resumen de las principales teorías porterianas.

TEORÍAS	DESCRIPCIÓN
Modelo de las cinco fuerzas competitivas	Describe las cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de la empresa y determina las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o también amenaza de nuevos competidores, de productos sustitutos, intensidad de la rivalidad de los competidores, poder de negociación de los proveedores y de negociación de los clientes.

Cadena de Valor	Categoriza las actividades que producen valor agregado en una organización, se divide en dos tipos de actividades: actividades primarias y actividades secundarias.
Estrategias genéricas	Identifico tres estrategias genéricas para competir en el mercado: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.
Diamante de la Competitividad	Destaca cuatro aspectos básicos en el clima de los negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas; al operar de manera simultánea en el tiempo y en el espacio crean las condiciones para la formación y el desarrollo de clústers en determinados lugares: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa.

Fuente: elaboración con base Buitrago (2008).

El objetivo primordial de la teoría competitiva es obtener una ventaja fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes. Estrategias idóneas para la satisfacción del cliente y proveedor, además de cubrir las necesidades del mercado sin verse afectado por la competencia. Enfocadas en las diferentes teorías competitivas es posible lograrlo, como se muestra en la tabla 2.2.

La fuerza combinada de los cinco factores que se observan en la figura 2.3 determinan la capacidad de las empresas de un sector industrial para ganar en promedio tasas de rendimiento sobre la inversión que superen el costo de capital. Estos cinco factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las empresas, es decir, en los elementos del rendimiento (Porter, 2010).

Figura 2.3

Diamante de Porter (cinco factores de la competitividad).

Fuente: elaborado con base en Porter (2010).

A su vez, Porter (2010) menciona que para la selección de la estrategia de competitividad se funda en dos aspectos centrales, el primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la rentabilidad y de los factores de que depende. No todos ofrecen la misma oportunidad de una rentabilidad sostenida, y la rentabilidad intrínseca constituye el elemento esencial que determina la productividad de una empresa. El segundo aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector industrial. En la mayoría de ellos, algunas compañías son más rentables que otras, cualquier que sea la actividad del sector. (p.1)

En este caso, no solo se puede basar de estos dos aspectos centrales, en la industria una compañía puede obtener buenas utilidades aun cuando haya adoptado una

posición competitiva deficiente. Sin embargo, en una excelente posición competitiva puede desempeñarse en una industria tan pobre que no sea muy rentable y de poco servirá los esfuerzos para obtener una mejor posición. El aspecto dinámico, de manera constante cambia el atractivo de la industria y la posición competitiva. Con el tiempo los sectores industriales ganan o pierden atractivo, y en la posición competitiva se refleja una lucha interminable entre los competidores. Las tácticas competitivas pueden poner un fin abrupto a largos periodos de estabilidad.

Por otra parte, Madrigal (2013) define que la competitividad es la capacidad que tienen las empresas para producir bienes y servicios de mejor calidad con relación al precio, producir bienes de menor precio con relación a la calidad y producir bienes de alta calidad con características únicas, altamente valoradas por los consumidores. (p.82)

Las PyMES enfrentan el poder de la globalización, por lo que en ocasiones afecta en sus beneficios, posiblemente por falta de capacitación, inversión tecnológica e innovación, dichos factores no son atendidos por un hecho como el conformismo. Ciertas empresas creen que el poder salir de esa estabilidad hacia el mundo exterior obtendrán menores pérdidas y aumentarán sus utilidades, llegando a que algunas empresas obtengan una utilidad nula o simplemente se vean en la necesidad de cerrar sus puertas.

2.5.1 El modelo de la ventaja absoluta y ventaja comparativa

Los primeros desarrollos teóricos del comercio internacional los podemos encontrar en Adam Smith y David Ricardo, el primero con la llamada teoría de la ventaja absoluta y el segundo con la ventaja comparativa.

En el modelo de la ventaja absoluta explica cómo cada país se especializa en producir las mercancías en las que tiene una ventaja, por lo que ve absurdo producir una mercancía que puede ser conseguida con un precio más bajo en otro país. La especialización, la cooperación y el intercambio son responsables del progreso económico del mundo, y ahí radica el camino para los logros futuros. El modelo de la ventaja comparativa se basa en el trabajo como único factor de la producción, pero en el mundo real la dinámica es diferente, pues los países compiten con la dotación de factores con los que cuentan. Después se reestructura en el modelo de dotación de los factores o modelo de las proporciones factoriales que se concentra en los factores de la producción como la tierra, el trabajo y el capital. El modelo predice que un país tendrá ventaja comparativa y por lo tanto exportará aquel bien cuya producción es relativamente intensiva en el factor con el que esté bien dotado. (Buendía, 2013, p.58,59)

2.5.2 Ventaja competitiva

Con respecto a Porter (2010) explica que la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor. Además existen dos tipos de ventaja competitiva: liderazgo en costo y diferenciación. En el sector industrial puede realizarse fuertemente por las interrelaciones con unidades de negocios, compitiendo en su mismo sector; estas interrelaciones pueden

realmente lograrse. Las interrelaciones entre unidades de negocios son los medios principales por medio de las cuales una empresa diversificada crea valor, y así proporciona los cimientos para la estrategia empresarial. (p.20,21)

De igual forma, Hernández Pérez (citado en Quero, 2008) refiere la competitividad, como un estudio compartido con las mejoras continuas, por el cual deben transitar las empresas en su camino hacia el éxito, en leal y solidaria competencia con otras de su tipo, sobre la base de ofertar productos u/o servicios de elevada calidad, con precios atractivos y plazos de entrega oportunos y confiables, que le permitan de manera creciente ganar la confianza de sus clientes, tanto nacionales como extranjeros, garantía para lograr ventajas competitivas de sus productos u/o servicios en otros mercados.

2.5.3 Estrategias genéricas

Sin duda, el cambio evolutivo de la administración favoreció a un sin número de negocios, compañías y organizaciones adaptándose a las mejores estrategias en esos tiempos, cumpliendo principalmente con los procesos administrativos como actividad principal para cualquier empresa.

Para Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (citado en Sierra, 2013, p.168,169) el concepto de estrategia se puede definir con cinco palabras: Plan, Pauta de acción, Patrón, Posición y Perspectiva. El Plan establece el curso de acción definido conscientemente; es una guía para enfrentar una situación. La Pauta de acción está dirigida a establecer una maniobra para derrotar a un oponente o competidor. El Patrón hace relación al comportamiento en el curso de las acciones de una organización. La Posición identifica la localización de la organización en el entorno en que se mueve, es decir, la clase de negocio, actividad, entre otros. Y la Perspectiva relaciona a la

organización con su entorno, lo que le permitirá establecer determinadas acciones a realiza.

En cuanto a, Porter (2009) afirma que el objetivo de las estrategias genéricas es superar a los rivales en la industria; en algunos sectores industriales la industria significa que todos los integrantes pueden obtener altos rendimientos, mientras que en otras el éxito de una estrategia genérica apenas bastará para conseguir rendimientos aceptables en sentido absoluto.

La ventaja competitiva se logra dentro de cierto panorama que tiene varias dimensiones, entre las que se incluyen el grupo de producto y los segmentos de clientes a los que sirve, así como la distribución de los mercados geográficos en los que compite la empresa. La ventaja competitiva se busca compitiendo en varios segmentos de clientes mediante la implantación de una ventaja en costos, o en diferenciación dentro de un panorama competitivo o segmento limitado. Con las estrategias de enfoque o concentración, la empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos de la industria y adapta su estrategia para cubrirlos, excluyendo todos los demás. (Buitrago Velandia, 2008, p.43)

De acuerdo a las estrategias genéricas, los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el panorama de actividades, las cuales una empresa busca alcanzar, los lleva a “tres estrategias genéricas para lograr el desempeño sobre el promedio en un sector industrial: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o concentración. La estrategia de un enfoque tiene dos variables, enfoque de costo y enfoque de diferenciación”. (Porter M., 2010, p.11)

El autor anterior muestra en la figura 2.4 sobre la aplicación de las estrategias genericas, la identificación de una con otra, como observar el panorama competitivo para aplicar la ventaja competitiva idonea: liderazgo en costos, diferenciación, enfoque o concentración, la que más convenga para la empresa y así se creara una ventaja ante la competencia, es decir, el enfoque que se aplique debe presentar relación sin causar diferencia ante los demás segmentos.

Figura 2.4

Estrategias genéricas

Fuente: elaboración propia con base en Serna (2002).

2.5.3.1 Liderazgo en costos

La estrategia competitiva basada en costos es una de las estrategias básicas que puede llevar a cabo una empresa al momento de competir y consiste en que una empresa logra costos totales inferiores a los de la competencia, sin que ello afecte a la calidad del producto o servicio que ofrece la empresa. Esta estrategia se convertirá en ventaja competitiva cuando a los competidores les resulte difícil disminuir sus costos para igualarlos a los de dicha empresa (Chanes Rodríguez, 2014, p.6). Es decir, la empresa puede reducir sus costos hasta un punto determinante y así obtener un desarrollo óptimo conforme le parezca a sus clientes, y se logra cumplir con esa ventaja competitiva hasta que los competidores no puedan igual la estrategia, sin embargo, para aplicar esta estrategia la empresa debe de lograr o tener un estable y fuerte posicionamiento en el mercado en el que se dirige, de este modo será más difícil el igualar la estrategia y el alcanzar el ritmo de desarrollo de la empresa.

Una empresa tiene ventaja en costo si su costo acumulado de desempeñar todas las actividades de valor menor que los costos de sus competidores. El valor estratégico de la ventaja de costo depende de su mantenimiento. El mantenimiento estará presente si las fuentes de la ventaja de costo de una empresa son difíciles de replicar o imitar por los competidores. La ventaja de costo lleva a desempeño superior si la empresa proporciona un nivel aceptable de valor al comprador, de manera que su ventaja de costo no se nulifique por la necesidad de cargar, un precio menor que los competidores. (Porter, 2010, p.114)

A continuación, Buitrago Velandia (2008) explica que existen diversas estrategias que generan una ventaja en liderazgo en costos. En la tabla 2.3 son explicadas las composiciones de acuerdo a las estrategias competitivas dentro del liderazgo de costos.

Tabla 2.3

La composición y características de las estrategias genéricas

Estrategias	Composición
Integración hacia adelante	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando los distribuidores actuales de una empresa son muy costosos, poco confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución de la empresa. - Cuando la disponibilidad de distribuidores de calidad está muy limitada en cuanto a ofrece una ventaja competitiva a las empresas que siguen una integración hacia adelante. - Cuando una empresa compite en una industria en crecimiento y se espera que ésta sigue creciendo con rapidez; éste es un factor a considerar porque la integración hacia adelante reduce la capacidad de una empresa para diversificarse si su industria básica se tambalea.
Integración hacia atrás	<ul style="list-style-type: none"> - Los proveedores actuales de una empresa son muy costosos, poco confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de la empresa. - Cuando el número de proveedores es escaso y el de competidores es grande. - Cuando una empresa compite en una industria que crece con rapidez; este es un factor a considerar porque las estrategias de integración (hacia adelante, hacia atrás y horizontal) disminuyen la capacidad de una empresa para diversificarse en una industria en declinación.
Integración horizontal	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando una empresa adquiere características de monopolio en un área o región específica sin que el gobierno cuestione su tendencia a reducir la competencia. - Cuando se compite en una industria en crecimiento. - Cuando los competidores dudan debido a la falta de habilidad de la gerencia o a la necesidad de recursos particulares que una empresa posee; observe que la integración horizontal no sería adecuada si el rendimiento de los competidores fuera deficiente,

	porque, en ese caso las ventas generales de la industria declinarían.
--	---

Fuente: elaboración propia con base en Buitrago Velandia (2008).

2.5.3.1.1 Riego en liderazgo en costos

De acuerdo con Porter M. (2009) menciona que el liderazgo en costos impone cargas a la compañía para que pueda mantener su posición: reinvertir en equipo moderno, economizar a toda costa en el uso de activos obsoletos, evitar que proliferen la línea de productos y estar al día en los adelantos tecnológicos. La reducción de costos mediante el volumen acumulativo no se logra automáticamente, como tampoco se obtienen las economías de escala sin prestarle mucha atención. Asimismo, puede estar expuesto a diversos riesgos de fuentes, de basarse en las economías de escala o en la experiencia como barreras contra la entrada de competidores. (p.61,62) Las cuales se muestran a continuación:

- Cambio tecnológico que anula las inversiones o el aprendizaje anterior.
- Aprendizaje de costos bajos por las nuevas compañías o por los rivales mediante la imitación o su capacidad de invertir en instalaciones y equipo moderno.
- Incapacidad de percibir el cambio necesario del producto o de marketing, porque la atención está concentrada en los costos.
- Inflación de los costos que aminora la capacidad de la compañía para conservar un diferencial de precios y que le permite atacar las imágenes de marca u otras técnicas de diferenciación de la competencia.

2.5.3.2 Diferenciación

La estrategia de diferenciación “intenta distinguirse dentro de su sector industrial junto en algunos aspectos ampliamente apreciados por los compradores. Escoge uno o más atributos que juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial para atender esas necesidades”. (Porter M., 2010, p.14).

Dicho lo anterior, la diferenciación es una empresa superior al promedio de su sector y seguramente logrará un precio superior al de la competencia, pues esa diferenciación hará que el cliente esté dispuesto a pagar más por el producto. Sin embargo, el precio de sus productos no puede ser muy superior al de su competencia pues si la competencia ingresa con un precio muy inferior podrá anular esta diferencia. La diferenciación es la que debe hacer al producto único en el mercado o por lo menos ser percibido como único por los clientes que lo procuran **Fuente especificada no válida..**

Por tanto, la estrategia de liderazgo en costos normalmente se utiliza para fundamentar una estrategia en precio, es decir, si se produce más barato existe la manera de vender más barato. Obteniendo un margen mayor que el de la competencia y aprovechar esa diferencia para invertir en la empresa. Esta estrategia puede ser de bastante utilidad como para liderar un precio o el adquirir una ventaja competitiva. Asimismo, la diferenciación describe tres etapas para su desarrollo, las cuales se muestran a continuación en la tabla 2.4.

Tabla 2.4

Las diversas clasificaciones de la diferenciación

Diferenciación	Características
Diferenciación y fuerzas competitivas	La diferenciación impide en ocasiones el obtener una alta participación en el mercado. Por lo general se requiere de una percepción de exclusividad, que es incompatible con una alta participación en el mercado. Esta estrategia sirve como protección contra las 5 fuerzas competitivas: rivalidad con los competidores existentes, poder de negociación de compradores (clientes), poder de negociación de proveedores, competidores potenciales, productos sustitutos.
Medios de diferenciación	Una empresa puede mejorar sus fuentes de diferenciación de dos maneras: Mejorar las fuentes de singularidad y convertir en ventaja el costo de la diferenciación. En ambos casos es necesario controlar el costo de la diferenciación para que se traduzca en un desempeño de calidad. Un producto o servicio puede ser diferenciado en una cantidad de formas casi infinita características tales como servicio al cliente, rápidas innovaciones de producto y liderazgo tecnológico, prestigio percibido, gustos diferentes y diseño de ingeniería y desempeño son ejemplos de estrategias para la diferenciación.
Riego de diferenciación	Existen dos riesgos de diferenciación los cuales son: el diferencial de costos entre competidores de costos bajos y la compañía crece tanto que la diferenciación ya no puede mantener la fidelidad a la marca. A cambio de grandes ahorros, el público está dispuesto a sacrificarse algunas características, algunos servicios o parte de la imagen que representa sus productos; y el que desaparece la necesidad del facto de diferenciación ente los compradores. Ello ocurre la imitación aminora la diferenciación percibida, fenómeno que suele presentarse a medida que las industrias maduran.

Fuente: elaboración propia.

2.5.3.3 Concentración

Citando a Porter (2010) señala que la estrategia de concentración tiene dos variantes.

En la *consentración basada en costos*, la empresa busca una ventaja de este tipo de segmento elegido, mientras que en la *concentración basada en la*

diferenciación procura distinguirse en él. Ambas variantes se fundan en las diferencias entre los segmentos meta y otros de la industria. Los primeros deben tener clientes con necesidades especiales, pues de lo contrario el sistema de producción y el de entrega que mejor los atienda deberán distinguirse del que tiene otros segmentos. La concentración basada en el costo aprovecha las diferencias de comportamiento de los costos en algunos segmentos, mientras que se basada en la diferenciación, explota las necesidades especiales de los miembros de ciertos segmentos. (Porter M., 2010, p.15)

De acuerdo con Buitrago (2008) menciona que “la base de las estrategias de enfoque es que una empresa puede cubrir un segmento particular de una industria de manera más eficaz o eficiente que los competidores que abarcan toda la industria”. (p.50,51)

Así mismo, Porter M. (2009) menciona sobre la estrategia de enfoque que entraña otra serie de riesgos. (p.63) Como se observa en la tabla 2.5.

Tabla 2.5

Las estrategias de riesgo de enfoque o concentración

Riesgo	Estrategias de enfoque o concentración
Riesgos de la estrategia de enfoque o concentración	<ol style="list-style-type: none"> 1. El diferencial de costos entre los competidores de línea general y la compañía con una estrategia de foco crece y acaba eliminando las ventajas de costos logrados al atender un mercado pequeño o anulando la diferenciación conseguida con ella. 2. Se reduce la diferencia en los productos o servicios deseados entre el mercado estratégico y el mercado en general. 3. Los competidores descubren submercados dentro del mercado estratégico y desplazan a la compañía orientada al enfoque.

Fuente: elaboración propia con base a Porter M. (2009)

2.5.3.4 Sustentabilidad

En la sustentabilidad se derivan diversos riesgos de las estrategias genericas en las empresas, Porter M. (2010), menciona:

Una estartegia genérica no favorece un desempeño sobresaliente si no puede ser sostenida frente a los competidores, pero las acciones que mejoran las estructuras de la industria también pueden aumentar la rentabilidad en todo el sector industrial aunque se imiten. La sustentabilidad de los tres riesgos exige que la ventaja competitiva resista el deterioro causado por el comportamiento de los rivales por la evolución de la industria. Así mismo en la tabla 2.6 se muestran los tres riesgos de las estrategias genéricas. (p.20)

Tabla 2.6

Riegos de las estrategias genéricas

Riesgo del liderazgo en costos	Riegos de la diferenciación	Riegos de la concentración
<p>El liderazgo en costos no se sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - los competidores imitan; - la tecnología cambia; - se erosionan otros criterios del liderazgo en costos. <p>Se pierde la proximidad de la diferenciación.</p> <p>Las empresas que se concentran en el costo logran reducir</p>	<p>La diferenciación no se sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - los competidores imitan; - los criterios de diferenciación pierden importancia entre los compradores. <p>Se pierde la proximidad de los costos.</p> <p>Las empresas que se concentran en la diferenciación alcanzan una diferenciación aún</p>	<p>Se imita la estrategia de concentración:</p> <p>El segmento meta pierde atractivo desde el punto de vista estructural:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se erosiona la estructura; - desaparece la demanda. <p>Los competidores de alcance amplio abruman al segmento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se reduce las diferencias del segmento con otros;

los gastos en los segmentos.	mayor en los segmentos.	- aumentan las ventajas de una línea extensa. Las nuevas empresas concentradoras subsegmentan la industria.
------------------------------	-------------------------	--

Fuente: elaboración con base a Porter (2010).

2.5.4 Cadena de valor

La cadena de valor está integrada a un flujo más grande de actividades al que se le dio el nombre de sistema de valores. Los proveedores cuentan con cadenas de valores: el valor ascendente, que crea y entrega los insumos utilizados en ellas. No sólo suministrán un producto, sino también pueden influir en el desempeño que la compañía tiene en muchas otras áreas. Además, numerosos productos pasan por las cadenas de los canales: el valor de canal, que es antes de llegar al comprador. Los canales llevan a cabo otras actividades que afectan gravemente al cliente, lo mismo que las actividades organizacionales. Con el tiempo el producto se convierte en parte de la cadena de valor del comprador. (Porter M. , 2010, p.33)

A continuación, Porter muestra en la figura 2.5 la cadena de valor, que es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través las principales actividades generadoras de valor. Nombrada de tal modo por las principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades, las cuales forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto, las cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.

Figura 2.5

Cadena genérica de valor

Fuente: elaboración con base a Porter M. (2010).

Para Frances A. (citado en Quintero & Sánchez, 2006, p.381) señala que la cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor esta conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. Además, la cadena de valor proporciona, los siguientes elementos:

- Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus competidores.
- Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible.

El conjunto de actividades y funciones entrelazadas que se realiza internamente, se visualiza en la tabla 2.7. La cadena de valor se clasifica por dos actividades: primarias y secundarias. El INEGI (citando en Quintero & Sánchez, 2006, p.381) señala que “estas actividades nunca son independientes entre sí, es decir, se encuentran relacionadas por vínculos, quienes crean la necesidad de coordinar dichas actividades en su realización, ya sea para aumentar diferenciación o reducir sus costos”.

Tabla 2.7

Actividades relacionadas con valores

Actividad primaria	Descripción
Logística de entrada	Recopilación de datos, recepción, almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control de inventario.
Operaciones	Trasformación de los insumos en el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo.
Logística de salida	Medios de almacenaje y distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, procedimiento de pedidos y programación.
Mercadotecnia y ventas	Medios que permiten al cliente a comprar el producto: publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales y fijación de precios.
Servicio	Actividades que brinda un servicio que mejora o conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del producto.
Actividad secundaria	Descripción
Adquisición	Adquisición de materiales, insumos, materias primas, suministros y otros componentes consumibles.

Desarrollo tecnológico	Diseño de productos y procesos, investigación de materiales, control, investigación de mercado, gestión de tecnología
Administración de recursos humanos	Reclutamiento de talento, contratación capacitación, desarrollo y compensación de todo tipo de personal.
Infraestructura organizacional	Administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos del gobierno, administración de calidad y gestión de inversión.

Fuente: elaboración propia con base a Porter M. (2010).

2.5.5 Ventaja en costos

La ventaja en costos es uno de los dos tipos de ventaja competitiva que posee una empresa. El costo tiene además importancia vital para las estrategias de diferenciación, porque para aplicarlas es necesario mantenerse cerca de los competidores en este aspecto. No se conseguirá un desempeño sobresaliente si el precio más alto resultante no supera el costo de la diferenciación. Dicho lo anterior, el comportamiento de los costos también influyen profundamente en la estructura global de la industria. El análisis de costos tiende a basarse principalmente en los sistemas contables actuales. Aunque éstos contienen datos útiles, a menudo entorpecen el análisis estratégico. Los sistemas de costos los clasifican en elementos de línea mano de obra directa, mano de obra indirecta y carga que pueden oscurecer las actividades que realiza la empresa. Este modelo indica el costo de diferenciación y cómo un competidor diferenciado puede disminuir los costos en aspectos que no afecten su diferenciación. Las mismas herramientas pueden servir para analizar el comportamiento de costo del proveedor y de los clientes, ambas cosas importantes para la posición en costos y para alcanzar la diferenciación (Porter M., 2010, p.61,62).

2.6 Proceso de toma de decisiones

La Teoría Matemática se enfoca en los problemas administrativos es más conocida como Investigación Operacional (IO) y representa actualmente a un fuerte sector de autores, seguidores y defensores, quienes plantean que con el empleo de modelos matemáticos se puede contar con sistemas bien estructurados; en vez de manejar personas imprevisibles y variables, el administrador diagnostica y soluciona problemas en forma analítica y objetiva (Ospina, 2004).

Para la Teoría de la decisión, todo problema administrativo equivale a un proceso de decisión. Existen dos extremos de decisión: las decisiones programadas y las no programadas. Esos dos tipos no son mutuamente excluyentes, pero representan dos puntos extremos entre los cuales existe una infinidad continua de decisiones intermediarias. (Chiavenato, 2006, p.383)

La denominación IO consagrada universalmente es genética e incierta, donde la problemática se ve involucrada ante los factores ambientales, posteriormente analiza las alternativas de solución y para eso mismo tiene efecto en tres opciones: efecto de alternativas, probabilidad de cada efecto que ocurra y clasificación de los efectos según su probabilidad, como resultado se elijen las mejores alternativas para obtener por último una decisión certera y congruente.

Según Meacheam (citado en Rodríguez Cruz, 2014, p.11) describe la teoría de la toma de decisiones y la teoría del análisis de decisiones son típicamente clasificadas en dos: descriptiva y prescriptiva. Las descriptivas se encargan de identificar y comprender como los individuos toman decisiones y los factores que inciden en el proceso. La prescriptiva, por su parte, profundiza y propone mecanismos para desarrollar el proceso,

establece aportes metodológicos para aproximarse a mejorar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, una tercera categoría en ocasiones usadas: la normativa. Dicho lo anterior, en la figura 2.6 se puede observar las teorías aplicadas para la toma de decisiones en una organización.

Figura 2.6

Teorías de las decisiones

Fuente: elaboración con base en Rodríguez Cruz (2014).

Citando a Sánchez y Etxebarria (2009) mencionan que las tomas de decisiones de una organización rigen el curso de la misma, lo cual justifica un análisis de las principales decisiones, para estudiar y tratar de mejorar las condiciones. Por otra

parte, el conocimiento se materializa y se hace útil en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. (p.1742)

Se define el proceso de toma de decisiones empresarial como un proceso grupal. Para Navia (citado en Cabeza, Muñoz & Vivero, 2004 un esfuerzo planeado y cooperativo, en el cual cada participante tiene un papel reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por ejecutar. Se les asignan a estas obligaciones para lograr el objetivo de la organización más que para satisfacer preferencias individuales, aunque frecuentemente coinciden ambos efectos"

Así mismo, dentro del contexto globalizado, "la toma de decisiones se vuelve cada vez más caótica, ya que por un lado existe un sinnúmero de información y, por otro, dichas organizaciones están inmersos el ambiente externo cada vez más cambiante". (Cereceres, 2007, p.58)

Por tanto, Tapia (2015) afirma que la toma de decisiones es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. (p.65)

2.6.1 Modelos de tomas de decisiones organizacionales

La toma de decisiones es un aspecto complejo que forma parte muy importante del proceso administrativo y que involucra una serie de variables que a veces es imposible determinar,

sobre todo en el mundo globalizado en el que se desenvuelven las organizaciones actualmente.

La importancia y trascendencia que tiene para las organizaciones “el proceso de toma decisiones ha conllevado a la creación de modelos que sirvan de ayuda para disminuir la probabilidad de error, y así solucionar los problemas de la mejor manera y en el menor tiempo posible”. (Cabeza, Muñoz, & Vivero , 2004, p.6)

Por otra parte, Gallagher y Watson (citado en Tapia, 2015, p.66) que existen cuatro categoría generales para clasificar los modelos de toma de decisiones, que se vizualizan en la tabla 2.8, de acuerdo a la información necesaria para tomar estas, y en base a las condiciones que afentan la posibilidad de una falla las cuales son: certeza, riesgo, incertidumbre y ambigüedad, y se podrá ubicar en que categoría se encuentra dependiendo de la consecuencias. (p.66) De acuerdo a la clasificación de la toma de decisiones, pueden dividirse en programadas o no programadas, también en base a su operación en que gradó se concentra quien toma las decisiones de forma centralizada o descentralizada. Al igual si se decide tomar de modo individual o grupal.

Tabla 2.8

Tipos y clasificación de la toma de decisiones

De acuerdo a su complejidad:	
Programadas	Decisión que se toma en respuesta a una situación que ha ocurrido con frecuencia suficiente para dar lugar al desarrollo de reglas de decisión y a su aplicación en el futuro.
No programadas	Decisión que se toman en respuesta a una situación que es única, están deficientemente definida y muestra

	una notoria falta de estructura, lo que tiene importantes consecuencias para la organización.
De acuerdo al grado de información de que dispone el decisor:	
Condiciones de certeza	Toda la información que necesita quien toma decisiones está plenamente disponible.
Condiciones de riesgo	Situación que se presenta cuando una decisión tiene metas muy precisas y se dispone de buena información, pero los resultados futuros asociados con cada alternativa están sujetos a incertidumbre.
Condiciones de incertidumbre	Los administradores saben que meta desea lograr, pero la información acerca de las alternativas y los eventos futuros es incompleta.
Condiciones de ambigüedad	Las metas y los problemas que se deben resolver no son claros, las alternativas son difíciles de definir y la información acerca de los resultados no están disponible.
De acuerdo a sus operaciones:	
Centralizada	El grado al que se concentra la toma de decisiones en un solo punto de la organización.
Descentralizada	El grado en el que los empleados de nivel inferior proporcionan información o toma decisiones.
De acuerdo al decisor:	
Individual	El decisor define el problema, desarrolla y evalúa las alternativas, y toma la decisión.
Grupal	El grupo define el problema, desarrollo y evalúa alternativas, y toma decisión.

Fuente: elaborado con base en Tapia (2015).

2.6.2 Características en la toma de decisiones

Según Moraes y Fadel (citado en Rodríguez Cruz, 2014, p. 52,53) reconocen las características valiosas de la toma de decisiones en el que se muestran los escenarios y sus particularidades en las que se deben de tener en cuenta las características que ha de poseer la información para tributar a una favorable toma de decisiones.

- Precisa. No puede tener errores. En algunos casos, la información imprecisa es generada por la entrada de datos incorrectos, al proceso de transformación.
- Completa. Contiene todos los hechos importantes.
- Económica. Debe de ser producción relativamente económica. Los que toman las decisiones deben siempre hacer un balance del valor de la información con el costo de su producción.
- Flexible. Puede ser usada para diversas finalidades.
- Confiable. Puede ser dependiente. En muchos casos la confiabilidad depende de la confiabilidad del método de selección de los datos y la fuente de información.
- Simple. Debe de ser simple y no exageradamente compleja. El exceso de información puede causar sobre carga de información.
- En tiempo. Es enviada cuando es necesario.
- Verificable. Se puede checa para ver si está correcta, tal vez checando varias fuentes de la misma información.

2.6.3 Proceso de toma de decisiones

Para Betancourt (2008, p.38-41) la separación del proceso en etapas puede ser tanto resumida o tan extensa como se desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes:

1. Identificar y analizar el problema: comprender el momento para encontrar el problema y reconocer que se debe de tomar una decisión para llegar a la solución de este.
2. Identificar los criterios de decisión y ponderarlos: consiste en identificar los aspectos más relevantes al momento de tomar la decisión.

3. Generar las alternativas de solución: se desarrolla distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se pueden formar para solucionar el problema.
4. Evaluar las alternativas: realizar un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se generaron para el problema.
5. Elección de la mejor alternativa: se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores resultados para el problema.
6. Implementación de la decisión: se procede con la decisión tomada para poder evaluar si la decisión fue o no acertada.
7. Evaluación de los resultados: observar si la decisión tomada fue la correcta, si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es por que debe darse un poco más de tiempo y cambia el resultado. Si no es lo que se esperaba, es necesario iniciar el proceso de nuevo de tomar una nueva decisión, por ello las alternativas anteriores son útiles en este tipo de casos.

2.6.4 Tipos de tomadores de decisiones

Existen dos tipos de tomadores de decisiones: uno que utiliza como referencia la teoría clásica Taylorista, considerando con una racionalidad absoluta y corresponde al hombre económico; el otro es el establecido por Simon, el cual se basa en una racionalidad limitada que corresponde al hombre administrativo. (Cereceres, 2007, p.)

- Hombre económico: Este tomador de decisiones exaltado durante el taylorismo era considerado con una *racionalidad absoluta* que pertenece al *proceso de toma de decisiones normativo*. Según esta teoría, el objetivo era únicamente maximizar las utilidades, y a los empleados les interesaba incrementar su salario. Este

modelo se basa en que el individuo analiza las alternativas desde el punto de vista económico.

- Hombre administrativo: argumentan que es imposible que el comportamiento de un solo individuo aislado alcance un alto grado de racionalidad, ya que el número de alternativas que debe explorar es tan grande que la información que necesitaría sería enorme; por ello las circunstancias de las decisiones y elecciones siempre se hacen con base en un modelo limitado y que el tomador de decisiones se comporta racionalmente sólo con respecto a su propia abstracción y percepción del mundo real.

2.6.5 Técnicas y herramientas para la toma de decisiones

Las técnicas y herramientas para la toma de decisiones “constituyen elementos de apoyo que utilizan que utilizan los decisores para hacer frente a la incertidumbre y a la cantidad y calidad de información que se requieren en ocasiones para tomar decisiones efectivas”.

(Rodríguez C., 2014, p.42)

Son las decisiones, son el resultado de la planificación estratégica y un sistema de control de gestión, enmarcado en el proceso de dirección estratégica. Este es un proceso global de toma de decisiones que debe asegurar la viabilidad de la compañía a través de la correcta formulación de las estrategias. (Castro, 2014, p.17)

Cabe señalar que en la tabla 2.9 se muestran las técnicas y herramientas que permiten a los individuos o grupos de tomar decisiones, apoyándose en la ventaja que estos generan. La complejidad de la situación-problema, las particularidades del procesamiento de información y el análisis de la misma que se debe de hacer de la

misma contribuye a que se tengan en cuenta las técnicas para poder generar beneficios de uso y de este modo optimizar el proceso de toma de decisiones. (Rodríguez Cruz, 2014, p.43).

Tabla 2.9

Técnicas y herramientas para la toma de decisiones

Enfoque Cualitativo	Enfoque Cuantitativo
1. Intuición: uso de corazonadas, sensaciones internas...	1. Investigación de operaciones: base científica para resolver problemas complejos.
2. Hechos: ayuda de sucesos pasados.	2. Programación lineal: determina la combinación óptima de recursos limitados.
3. Opiniones consideradas: uso de la lógica.	3. Simulación: abstracción de la realidad.
	4. Montecarlo: modelo simplificado de simulación.
	5. Líneas de espera (filas): minimizar pérdidas en los tiempos de espera.
	6. Teoría de juegos: tipo de simulación que da realidad a la situación.

Fuente: elaborado con base en Tapia (2015).

En este caso es necesario clasificarse las decisiones, permitiendo establecer las características de las decisiones en tanto una misma decisión adopte ciertas cualidades

al poder ser clasificada por varios indicadores a la vez, como se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7

Clasificación de las decisiones

Fuente: elaboración con base en Rodríguez Cruz (2014).

CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Metodología de la investigación

La metodología de la investigación, es una herramienta en el campo de la investigación, dicha estructura y contenidos cuenta con elementos básicos empleados para el desarrollo del estudio de un tema. Así pues, “la metodología de la investigación puede ser definida como los métodos y técnicas que serán utilizadas para el acopio, procedimiento, análisis y presentación de los datos obtenidos”. (Rodríguez Peñuelas, 2010, p.137)

La investigación es la acción de indagar a partir de un indicio para descubrir algo. Para Ladrón (citado en Rodríguez Peñuelas, 2010) describe que “es la actividad por medio de la cual adquirimos la certeza de que hay una realidad, de que el mundo circundante existe y esta dotado de ciertas características que no ponemos en duda”. (p.20)

Por otra parte, Tamayo (2003) menciona que la teoría y la aplicación de la ciencia, recae en “la epistemología, tiene como significado ciencia o teoría de la ciencia; según Aristóteles, señala que es ciencia, porque tiene como objeto el conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Así mismo, el enfoque actual se sitúa como teoría del conocimiento científico, y se caracteriza por su método, el cual plantea problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por el cual podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método científico. (p.23,24)

Del mismo modo, Tamayo (citado en Palacion, 2017, p.94), señala que la investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis; de ahí que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados.

La investigación puede tener forma pura o aplicada, es decir, en el primer caso la investigación que se está realizando busca plantear la teoría, mientras que en el segundo caso el fin que persigue es confrontar la teoría existente con la realidad. Además la investigación puede ser diversos tipos en los que se destacan la histórica, la descriptiva y la experimental. (Palacin, 2017, p.95)

De allí se puede afirmar, que la presente investigación es de forma aplicada, debido al estudio del problema; sin la dependencia del desarrollo de teorías solo con la confrontación a realidad.

3.2 Tipo de métodos

En términos científicos, Rodríguez Peñuelas (2010) define que “el método científico es un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental”. (p.24) Toda investigación nace de algún problema observado o percibido, de tal forma que no puede avanzar a menos que se haga una selección de la manera de que se va a tratar. Asimismo, Bernal (2010) señala que el método científico es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación. (p.58) Como se muestra en la tabla 3.1 los diferentes métodos científicos.

Tabla 3.1

Métodos científicos

Método	Característica
Método deductivo	Es de razonamiento, va de lo general a lo particular.
Método inductivo	Es de razonamiento, va de lo particular a lo general
Método inductivo-deductivo	Es de inferencia, se basa en la lógica y estudia hechos particulares, siendo deductivo e inductivo.
Método hipotético-deductivo	Es un procedimiento, busca refutar o falsear la hipótesis.
Método analítico	Es un proceso cognitivo, separa cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.
Método sintético	Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.
Método analítico-sintético	Estudia cada una de las partes, primero de forma individual (análisis), y después estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).
Método histórico-comparativo	Investiga y esclarece los fenómenos culturales para establecer la semejanza de esos fenómenos.
Método cualitativo-cuantitativo	<p>Cuantitativo: la medición de las características de los fenómenos sociales, deductivo y, tiende a generalizar y normalizar resultados.</p> <p>Cualitativo: profundiza cosas específicas, no generaliza, cualifica y describe el fenómeno social dentro de la situación estudiada.</p>

Fuente: elaborado con base a Bernal (2010).

Para López y Salas (citado en Ortiz Navarrete, 2018, p.51) argumentan que la diferencia fundamental entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificables, en tanto que la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.

3.2.1 Método cualitativo

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica.

Es por ello que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación; se fundamentan más en un proceso inductivo, y van de lo particular a lo general. (Hernández, et al., 2006)

En este sentido, el investigador no se convierte en un sujeto pasivo, por el contrario, es un interprete de cada instrumento planteado, teniendo como apoyo fundamental la bibliografía consultada, así como demostrar que lo planteado es verídico y confiable.

Por otra parte, Taylor Bogdan (citado en Rodríguez Peñuelas, 2010, p.41) señala que el modelo de investigación cualitativa que se puede distinguir por las siguientes características:

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando con interrogantes vagamente formuladas.
2. En la metodología cualitativa. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo

estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se hallan.

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho de ellos que son naturalistas. Es decir que interactúan con los informantes de un modo natural y no intrusivo. En la observación participante tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una comprensión del escenario.

Las características particulares de este enfoque, es que son: holística, inductiva, naturalista, descriptiva y comprensiva. Así mismo, Monge (citado en Rivera, 2017, p.66) menciona que los tipos de investigación cualitativa son los siguientes: etnografía, teoría fundamentada, fenomenología, historia de vida, estudio de caso, análisis de contenido y de discurso, e investigación acción participativa.

3.3 Métodos de investigación

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación donde se puede observar en la tabla 3.2, siendo necesario conocer cada una de sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va realizarse. La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objetivo del estudio del problema de investigación y de las hipótesis que se formulan en el trabajo que se va a realizar, así como la concepción epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador (Bernal, 2010, p.110).

Tabla 3.2

Métodos de investigación

Métodos	Características
Histórica	Analiza los eventos pasados y busca relacionarlos con otros del presente.
Documental	Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio.
Descriptiva	Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.
Correlacional	Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada.
Explicativa o causal	Da razones del porque de los fenómenos.
Estudio de caso	Analiza una unidad específica de un universo poblacional.
Experimental	Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes.

Fuente: elaborado con base a Bernal (2010).

En efecto, resulta claro señalar que el procedimiento utilizando con esta metodología es inductivo, siendo indispensable captar y recopilar información por medio de la observación. Así mismo los métodos de investigación que cuneta esta metodología son histórica, descriptiva y estudio de caso.

Señala Figueroa (citado en Palacin, 2017, p.98), que esta metodología es circular porque no siempre la secuencia que se utiliza es la misma en cada estudio en particular, la revisión de la literatura puede realizarse en cualquier etapa del estudio. Por ende, aquí el investigador utiliza técnicas para recolectar datos como, observación no estructurada, entrevistas y revisión de documentos.

3.4 Estudio de caso

Un estudio de caso lo refieren como un método, estrategia, protocolo de investigación o metodología. Pero en este caso, llamar método implica que el estudio de caso sea una técnica, procedimiento o forma de recolectar información.

Para Rodríguez Peñuelas (2010) define que los estudios de caso se centran en una situación, evento, programa o fenómeno particular. El caso en sí mismo es importante por lo que revela acerca del fenómeno y por lo que pueda representar. Esta especificidad le hace especialmente apto para problemas prácticos, cuestiones, situaciones o acontecimientos que surgen en la vida diaria. (p.77)

Sin embargo, la toma de decisión sobre la elección del estudio de caso debe ser mediante las estrategias de investigación, esa clase de conocimiento que puede encontrarse. Para Rodríguez Peñuelas (2010) menciona los cuatro aspectos; “el *describir* el objeto o fenómeno, todo en general tanto la estructura externa como el interno, el *explicar* las razones del objeto, el *predecir* a futuro el objeto y el *planear* las mejoras al objeto o otros objetos similares, o el recopilar opciones sobre el”. (p.80,81)

Es decir, el estudio de caso es una indagación empírica sobre un enfoque profundo que permite comprender el fenómeno en un contexto real, asimismo sirve para planear posteriores investigaciones más extensas del estudio. En el que el estudio se enfoca en un sujeto o situación única, en el cual se pueden sugerir uno o más diseños.

3.4.1 Tipos de estudios

El modelo de un estudio de caso perfila las propiedades o características que son necesaria para que una investigación sea catalogada como un estudio de caso. Yin

(citado en Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 81,84) distingue tres tipos de estudio en función de sus objetivos, como se muestra en la figura 3.1.

- a) Explicativos: tiene el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto.
- b) Descriptivo: centrada en relatar las características definitorias del caso investigado.
- c) Exploratorio: se producen en áreas del conocimiento con pocos conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de la investigación.

Figura 3.1

Tipos de estudio

Fuente: elaboración propia con base a Ortiz Navarrete (2018).

Así mismo, Yin (citado por Rivera , 2017, p.69) describe que el estudio de caso es una estrategia cuando las cuestiones de investigación están relacionadas con el cómo y el porqué de algunos acontecimientos contemporaneos, en relación a los históricos, en los que el investigador tiene poco o ningún control. Posteriormente se señala los elementos que debe contener un estudio de caso.

1. *Preguntas de estudio*: propone que la forma de preguntar se deben usar términos como, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué?, ya que estos son una clave de la estrategia de investigación que debe ser utilizado.
2. *Proporciones de estudio*: cada proposición dirige su atención hacia algo que debe ser dentro de la visión de estudio. Las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?, muestran lo que el investigador está interesado en responder.
3. *Unidad de análisis*: donde pueden ser individuos, un evento o una entidad. Los estudios de caso también han sido acerca de decisiones, programas de implementación de proceso y de cambios organizacionales.
4. *Unión de datos a proposiciones y criterio para interpretación de resultados*: estos componentes preceden los pasos de análisis de datos en la investigación del estudio de caso y el diseño de la investigación muestra una fundación sólida para este análisis.

3.5 Diseño de la investigación

Para efectos del diseño de investigación, obtener respuesta a las interrogantes planteadas, cumplir con los objetivos propuestos, verificar la hipótesis, y además delimitar su alcance y profundidad, permite alcanzar cada una de las etapas de manera objetiva y de calidad.

Debido a que no ha emergido ningún diseño común, debe evitarse considerar que el diseño de los casos de estudio sea un subconjunto o variante de los diseños de investigación usados para otras estrategias, tales como los experimentos. De hecho, el estudio de caso es una estrategia de investigación separada que tiene sus propios diseños de investigación. (Angulo López, 2011, p.131).

Así pues, Rodríguez (2010) afirma que el diseño de investigación en un estudio de caso aplicando la metodología cualitativa, es de la siguiente manera.

Asumiendo que el diseño de investigación de un estudio de caso es un plan que guía al investigador en el proceso de coleccionar, analizar e interpretar los datos obtenidos, y que su elaboración consiste en construir una serie de etapas organizadas en orden cronológico, que incluyan las actividades a desarrollar de la investigación y arribar a los resultados inquiridos. (p.97)

Sin embargo, los estudios de casos se presentan como un diseño único, mostrando una investigación separada a las demás y enfocándose en sus propios diseños. Dado que el paradigma cualitativo esta dirigido a un enfoque inductivo, dando origen a suposiciones en el que la realidad es subjetiva y no objetiva. Da como consiguiente que existan diversas realidades sin centrarse en una sola. Esto ocasiona que se torne una tarea complicada para su desarrollo, aunque necesaria e indispensable para los estudios de casos.

Así mismo, Palacin (2017) considera que es una estrategia que fácilmente satisface los criterios de validez y fiabilidad siempre que se protocolicen las tareas, instrumentos y procedimientos a ejecutarse. Por consiguiente, se hace necesario

describir la forma en que se obtendrá la información de los constructos “factores y variables”, definir de qué fuentes se obtendrá la información de los mismos y los instrumentos que se emplearan. Por ende, solo así es posible diseñar brevemente la investigación, de tal forma que se facilite la recolección, la realización del análisis y obtención de conclusiones relevantes que provean solución al problema planteado y respuesta a los objetivos propuestos de manera clara y objetiva. (p.102)

De manera que el diseño de la presente investigación optó por un estudio de caso y se implementó por la metodología cualitativa inductiva, mediante el tipo de estudio descriptivo, no probabilístico a favor del investigador para la recolección de datos.

Bajo este contexto, se conocerán las etapas para el desarrollo de la presente investigación, como puede apreciarse a continuación:

- *Primera etapa:* dio origen al protocolo de investigación del presente estudio, creando la idea que permitió plantear la interrogante central y sus específicas al igual que el objetivo central y los específicos. Esta etapa fue fundamental para sustentar la realización de la sistematización y así dar inicio al presente estudio.
- *Segunda etapa:* apertura de un profundo análisis de investigaciones relacionado con el tema de estudio, lo cual se da a conocer en los antecedentes del presente trabajo. Su objetivo es comprender la perspectiva con la cual ha sido abordado el caso de estudio y así desarrollar una perspectiva teórica que de sustento con la investigación.
- *Tercera etapa:* da sustento a la recolección de los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, por consiguiente, se desarrolla una estructura, y así se obtienen datos claros, concisos y concretos, logrando

conclusiones relevantes. Para ello, fue necesario el acopio de información que sustenta el presente trabajo. De esta manera, se aplican los instrumentos para la recolección de los datos, como son: las entrevistas semiestructurada, las notas de campo, observaciones, revistas especializadas, papers, grabaciones de nota de voz y revisión de documentos en la base de datos especializada de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

- *Cuarta etapa:* con base a la recolección de datos obtenidos se procedió el análisis de los resultados, el cual permitió concluir con la presente investigación.

3.5.1 Unidad de análisis

La presente investigación selecciona como unidad de análisis la empresa Proyectos BYACSA Constructora, ubicada en Culiacán Rosales, Sinaloa, México. El cual, nos permitió el acceso requerido para realizar la investigación además de ser una empresa con una trayectoria reconocida por su desarrollo en el sector de construcción.

3.5.1.1 Sujetos de análisis

Mediante la aplicación de los instrumentos, los sujetos de estudio se basan en empleados de la organización, tales como el dueño de la empresa, el contador, el jefe del dpto. de costos y el supervisor de obra.

3.5.2 Plan de recolección de información

Para poder obtener y recolectar datos fue necesario el acopio de información sobre los precios en tiempo real de los insumos de construcción del periodo 2017 al 2018, como también la compilación de información contextualizada de la situación mediante revistas especializadas y papers. Además, se diseñó una entrevista semiestructurada con el objetivo de analizar e identificar los elementos y factores influyentes al aumento de los

insumos de construcción y además el identificar las estrategias competitivas y los procesos de toma de decisiones en las empresas del sector de construcción.

3.5.3 Plan de proceso y análisis de la Información

Posterior a la recolección de los datos, se realizó un proceso en el cual los sujetos fueron examinados por medio de las entrevistas, contrastando cada una de ellas con los interrogantes y objetivos planteados. Esto permitió conocer la veracidad de la hipótesis y saber si se aprueba o rechaza tal cual en la investigación.

A su vez, Monge afirma y concuerda que en la investigación cualitativa suele recabarse mayor volumen de información de carácter textual, producto de las entrevistas y encuestas realizadas a los informantes, las notas de campo y el material audiovisual o gráfico que se obtiene en el trabajo de campo. El análisis de datos en el estudio, consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en su estudio, para lo cual existen varias técnicas y estrategias para analizar la información en el cual se busca reducir la información obtenida para expresarlos y describirlos de forma conceptual, numérica o gráficamente y al mismo tiempo dividir y clasificar en categorías que con el fin de organizar los datos, y así realizar comparaciones, contrastes, y presentar la información siguiendo un mismo patrón o de la regularidad. (Rivera, 2017, p.88)

De tal forma, las preguntas aplicadas en el instrumento de investigación de la entrevista cumplen con los objetivos planteados como se muestra en la tabla 3.3, además de realizar una narración descriptiva producto de las observaciones realizadas en la

empresa objeto de estudio. Y así obtener el cruce de información necesaria para contrastar cada respuesta con su objetivo, en cuestión de las teorías con la realidad.

Tabla 3.3

Plan de proceso y análisis de la información

Interrogante Central	
¿Qué elementos y factores pueden caracterizar la aplicación de las estrategias competitivas y su proceso de toma de decisiones en Proyectos BYACSA Constructora del sector de construcción en Culiacán, Sinaloa?	
Objetivos planteados	Preguntas estructuradas para la entrevista
1. Identificar los elementos y factores que perjudican al entorno empresarial en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa.	1. ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos de los insumos de construcción? 2. ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos de los insumos de construcción? 3. ¿Cuál es el grado han impactado estos factores en la empresa constructora?
2. Describir la situación actual de Proyectos BYACSA Constructora en el sector de construcción en cuestión de su competitividad en Culiacán, Sinaloa.	4. ¿Qué estrategias competitivas se han implementado para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción? 5. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido la empresa por medio de estas estrategias?
3. Analizar las estrategias competitivas en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán, Sinaloa.	6. ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en la empresa constructora? 7. ¿Considera que el problema tenga solución? (Plantear cuál sería)
4. Especificar que caracteriza el proceso de toma de decisiones de Proyectos BYACSA Constructora ante	8. ¿Cree que las decisiones de una empresa deben ser tomadas de modo individual o grupal? ¿Por qué?

<p>las empresas constructoras en Culiacán, Sinaloa.</p>	<p>9. ¿Quiénes toman las decisiones en la empresa?</p> <p>10. ¿Qué tipo de decisiones son seleccionadas?</p> <p>11. ¿Qué técnicas implementan?</p> <p>12. ¿Cuáles son los resultados obtenidos de la toma de decisión?</p>
---	--

Fuente: elaboración propia.

Cada pregunta estructurada a la entrevista forma parte importante para dar respuesta a los objetivos planteados. Como se muestra en la tabla anterior, las preguntas 1, 2 y 3 buscan conocer los elementos y factores que afectan el entorno empresarial y a que grado afectan a las empresas constructoras; las preguntas 4 y 5 evalúa la situación actual de las empresa, como también las empresas de este giro se ven tan afectadas; las preguntas 6 y 7 plantea las estrategias competitivas más usuales y esenciales aplicadas en el sector de construcción y como se involucra en un mundo tan globalizado; las preguntas 8, 9, 10, 11 y 12

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Antecedentes de Proyectos BYACSA Constructora

Inicio Proyectos BYACSA Constructora en 2003 por parte del Arq. Jesús Ramón Burgueño Gastelum se realizaron los primeros proyectos de construcción de manera particular por medio de una empresa, posterior, en 2006 se constituye formalmente Burgueño y Asociados Constructora S.A. (BYACSA), a partir de ese mismo año inició la empresa a desarrollarse y formar los cimientos sobre la dirección vista hacia el mercado, sus inicios ocurrieron en una oficina frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa, la empresa constructora se ha caracterizado por implementar la estrategia de boca en boca por su desempeño laboral en todos los proyectos realizados a los clientes además de la accesibilidad y el trabajo eficiente.

Figura 4.1

Logo de la empresa

Fuente: elaboración propia.

El proyecto más significativo fue el desarrollo de edificios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), como también la remodelación de las instalaciones de la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional (DIFOCUR), además de trabajos para la construcción de edificios para el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), posteriormente se incorporo en la construcción de calles de la localidad de Culiacán como a su vez en el ingenio el Dorado ambos ubicados en el Estado de Sinaloa, con el paso de tiempo se fueron realizando obras más grandes y con mayor impacto, formando parte esencial del desarrollo e historia de la empresa, todo este crecimiento de la empresa no hubiese sido posible sin COMPRANET, es un sistema electrónico para el desarrollo por la Secretaría de Función Pública (SFP) para el establecimiento de procesos adecuados como la contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública, es cuando se inscribió BYACSA para la participación de una obra pública siendo este su primer concurso, ganando el concurso y abriendo las puertas de proyectos tanto estatales como federales, actualmente su enfoque se centra en la participación de estos concurso para el desarrollo urbano y la remodelación de diversas áreas de la localidad.

4.1.1 Situación actual

La empresa ha aumentado el número de proyectos considerablemente al igual que la magnitud de las edificaciones, dentro de los últimos 10 años Proyectos BYACSA Constructora a tenido un despunte significativo, realizando obras desde el sector público como privado, participando en proyectos de Gobierno Municipal para construcciones urbanas como: calles, banquetas, parques, instalaciones pluviales, instalaciones eléctricas, etc. Además de la realización de plazas comerciales y viviendas urbanas.

4.1.2 Descripción de la empresa

Cabe destacar que, toda empresa, en su mayoría, tiene fijado una filosofía en el cual esta plasmada la misión, visión, valores, y objetivos estratégicos y la unidad a investigar es una de ellas, a continuación, se muestra cuáles son:

- Misión: Somos una empresa constructora, especializada en satisfacer las necesidades de nuestros clientes con compromiso, experiencia y calidad, logrando cumplir con éxito los proyectos.
- Valores: Ser la empresa constructora de referencia a nivel regional, liderando el sector público y privado por medio de la responsabilidad, y eficiencia, cumpliendo con eficacia cada proyecto y lograr un ambiente laboral de motivación y orgullo.
- Valores:
 1. Respeto: Valorar a las personas y al entorno en general.
 2. Honestidad: Ser transparentes ante nuestras acciones.
 3. Trabajo en equipo: Logrando el objetivo en conjunto, con esfuerzo y determinación en un ambiente armonioso y de comunicación.
 4. Pasión: Hacer las cosas con motivación y empeño.
 5. Calidad: Realizar todos los proyectos con eficiencia y eficacia, cumpliendo con los estándares establecidos de diseño, tiempo y costo.
- Objetivos:
 1. Incrementar la rentabilidad de nuestra empresa cada día.
 2. Reducir el tiempo de construcción para mejorar la calidad, satisfacción y confort para nuestros clientes.

3. Planificar y controlar la eficiencia de los insumos de construcción de todos sus productos.
4. Garantizar la rentabilidad de la empresa sin afectar los intereses de las partes.
5. Desempeñar, ofrecer y desarrollar los mejores proyectos para una excelente construcción.

La empresa BYACSA se encuentra ubicada en el municipio de Culiacán, en el Estado de Sinaloa, México, en la calle punta diamante 1- 5951, residencia Punta Azul, zona Norte; entre punta azul y punta del Este; en las coordenadas GPS: longitud (dec): -107.43877048572459, latitud (dec): 24.748933735109688, el fraccionamiento se encuentra cerca de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, también conocida como Feria Ganadera.

Figura 4.2

Localización de la empresa BYACSA

Fuente: elaboración propia con base de Google Maps.

Así mismo, damos paso a la descripción del exterior del negocio, ubicado en la residencia Punta Azul, como se señaló anteriormente. El edificio donde se encuentra la empresa fue remodelado para la instalación adecuada de la oficina, construyendo una cochera, ampliando la segunda planta hacia la cochera y así generar más espacio, el negocio se caracteriza de dos plantas, de color beige y su puerta principal de color café madero, en una zona totalmente pavimentada y con alumbrado como se muestra en la figura 4.3, como referencia se encuentra frente de una zona recreativa de áreas verdes. Cabe destacar que dicho complejo es donde se ubica toda el área administrativa (dirección, ventas, finanzas y servicio al cliente).

Figura 4.3

Fachada externa de la empresa BYACSA

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se muestra en la figura 4.4 el interior de la empresa, de las áreas administrativas descritas anteriormente, en el cual la empresa se conforma por tan solo 7 personas, por el directivo, un contador, un jefe del departamento de costos, un auxiliar del departamento de costos, una secretaria, y dos supervisores de obra; el recurso humano empleado para la mano de obra se adquiere por medio de una empresa de outsourcing, dependiendo del tamaño del proyecto es la cantidad de personal que se contratara.

Figura 4.4

Instalaciones de la empresa BYACSA

Fuente: elaboración propia.

4.2 Análisis de los resultados de la entrevista

Dicho lo anterior, en este apartado se presenta el análisis de los resultados recabado por el sujeto de investigación, así mismo, cabe señalar que dichos resultados se basan en las preguntas de las guías de las entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1 y 2), en el cual se realizó la entrevista al directivo o dueño de la empresa (entrevistado 1), contador (entrevistado 2), jefe del departamento de costos (entrevistado 3) y supervisor general de obras de construcción (entrevistado 4), en el cual contestaron con amplia plenitud y claridad.

Con el fin de sintetizar las preguntas de las entrevistas y sus respectivas respuestas, se conforman las respuestas con las cuatro interrogantes específicas, en el cual se muestran en el primer capítulo y así lograr un mayor entendimiento derivado de la investigación.

4.2.1 Factores que afectan el costo en los insumos de construcción

La siguiente interrogante se planteó para dar a conocer los factores que afectan a las empresas de este giro: ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?

De acuerdo con el entrevistado 1 (dueño de la empresa) plantea:

“Para empezar los tipos de cambio son uno de los problemas en los productos de construcción, uno de los materiales más afectados son el cemento, montero y el acero, esto mismo impacta en los presupuestos realizado hacia los clientes”.

Por otro lado, el entrevistado 2 (contador), manifiesta otra perspectiva:

“Los precios internacionales del acero y materiales de construcción principalmente”.

Asimismo, el entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos) secunda al entrevistado 1 y concuerda:

“Considero que un impacto en esto es el dólar, además de los Tratados de Libre Comercio, están subiendo mucho los precios, como el acero, concreto, varilla, nos afecta con el presupuesto en los precios haciendo que estos se disparen, al momento que lo presentamos a los clientes se sorprenden con los precios altos, pero es debido al problema del dólar y la inflación, provocando una disminución de trabajo”.

Para complementar, el entrevistado 4 (supervisor de obra) señala:

“Ese aumento perjudica por que hacemos un presupuesto sobre un proyecto, y el problema es que en cuestión de días suben los insumos y ahí es donde nos pega, donde sube el insumo es perdida para nosotros”.

De manera consecuente se le realizo al entrevistado 5 la siguiente pregunta: ¿En este caso de donde considera que vengan todos estos factores, que hayan hecho aumentar los insumos?

“Considero que estos factores que nos afectan mucho son por el alza de la gasolina, subiendo la gasolina sube prácticamente todo”.

Las respuestas presentadas por los entrevistados demuestran que una de las causas principales es el tipo de cambio provocando múltiples problemáticas como el aumento de diversos materiales de la construcción o relacionados a si mismo, además de la incertidumbre por parte del tratado de libre comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá provocó que los materiales exportados de dichos lugares sean más costosos y por ende que aumenten los precios al momentos de presentárselo al consumidor final, provocando un resultado negativo ante las utilidades de las personas relacionadas a este giro, debido al la variabilidad que existe día a día, se torna complicado las estimaciones de los precios reales.

Es importante resaltar que las estrategias implementadas, la más funcional y la que se recurre con mayor frecuencia es el análisis de presupuestos de distintos periodos y de documentos como cotizaciones realizadas del precio del material en ese periodo, ya que el poder predecir esto de manera diaria es muy complicado, de manera que al cliente se le proporcione el precio más exacto de la construcción.

Así mismo, se realizo otra interrogante con relación a la anterior: ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa) describe:

“De hecho los mismos presupuestos cada vez que incrementan se afecta a los clientes de cierta manera además tenemos que incrementar el consumo la mano de obra cada año”.

Por otra parte, el entrevistado 2 (contador) considera:

“La demanda interna de los clientes dificulta el abastecimiento de material, la inflación, la bolsa de valores, son una de las causas”.

Sin embargo, el entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos) responde:

“Afectan a nuestro trabajo, ejemplo si alguien está interesado en hacer una recámara pero tenía contemplado cierta cantidad pero debido a la inflación el precio se dispara un 20% muchas veces se cancela la obra. El no poder competir ante los problemas del mercado afecta de cierta manera a la empresa internamente”.

De igual forma el entrevistado 4 (supervisor de obra), menciona:

“Si, la empresa hace sus proyectos, pero nos suben los insumos ya que tenemos presupuestado todo, se nos acercan diferente compañías a ofrecer el producto que ocupamos la estrategia que hacemos es de tener todo el material junto, para que no nos afecte a la hora de la alza de precios”.

Dicho lo anterior, se observa que el aumento de los costos de los materiales perjudica de diversas maneras que en ocasiones ni las mismas empresas es capaz de solventar tan impacto económico, por no contar con un capital solido para un sustento más apropiado ante ciertas crisis, además de la falta de créditos al igual que la aprobación de los mismos que hacen que sea más complicado enfretar esta situación, provocando a la vez una serie de problemáticas en lo cual la empresa pierde más liquidez y tomando decisiones drásticas como el recorte de personal.

En cuestión de los costos extras, la mano de obra por parte de los obreros que menciona que es necesario el administrar de una mejor manera los materiales, es decir, la compra anticipada de los mismos con los proveedores a precios competitivos y la supervisión de los mismo, sin embargo, el aumento constante requiere que las empresas cuenten con reservas de capital.

Con la finalidad de profundizar de conocer el grado de afectación, se realizo la siguiente interrogante: ¿A qué grado han impactado estos factores en las empresas constructoras?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), refiere:

“De hecho no hemos tenido ganancias de lo proyectado, nos vamos preparado con un colchon, que es un porcentaje que le aplicamos para resolver esos incrementos, nos ayuda a resolver estos problemas y de sacar la obra lo más pronto posible, un ejemplo: una vivienda normal en 3 meses la tenemos fuera, intentamos recuperar lo que sacamos en acero y en cemento, ya que cada mes nos esta subiendo pero la ventaja que en obra negra la sacamos en menos de un mes y así absorbemos menos gasto de un mes”.

Por otro lado. el entrevistado 2 (contador), argumenta que:

“El grado de impacto en las empresas es que su margen de utilidad se reduce gradualmente y puede ocasionar que estas cierren”.

Por otra parte, el entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), da a conocer lo siguiente:

“Ha bajado la productividad, y rendimiento de la empresa, pero no gravemente, nosotros trabajamos mucho para gobierno pero en sector privado si nos ha afectado un poco en cuestión de utilidades”.

Por lo que menciona el entrevistado 4 (supervisor de obra), afirma:

“Se refleja porque por ejemplo cuando estamos construyendo una vialidad en una colonia eh pedido hasta 3 máquinas para construir, pero a la fecha solo una me han dado por cuestión del diesel, es donde lo eh notado”.

El grado de afectación que ha repercutido en el sector de construcción a causado un crecimiento desacelerado y paulatino en comparación de diferentes años, además del tiempo de entrega de los proyectos hacen que se extiendan y su costo incremente, provocando menores utilidades para las empresas. Dicho anteriormente una opción y solución viable es la inversión en material y sobre todo en capital por cualquier situación que pueda presentarse o de igual manera un buen historial crediticio ante los proveedores ante la compra a crédito de material sin sobre pasar el presupuesto estipulado.

Sin duda el factor primordial es el entorno en el que se ronde la empresa, provocando resultado tanto positivos como negativos para las organizaciones dependiendo su adaptación a dichas condiciones y la relación que estas tengan ante los ambientes específicos (Porporato & Nelson, 2011). Para Medina y Avila (2002) refiere que es un análisis de la estructura organizacional y su funcionamiento, el cual depende de los ambientes y la interdependencia entre la organización y el ambiente.

4.2.2 Estrategias competitivas que impulsa el bienestar de la empresa

De igual manera, se planteo una interrogante para analizar las estrategias competitivas de las empresas constructoras: ¿Qué estrategias competitivas se implementan para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción?

Sin embargo, el entrevistado 1 (dueño de la empresa), recalca lo siguiente:

“Diría que ninguna, una porque no está nuestras manos el modificar los incrementos que se presenten, lo que hemos hecho nosotros es ofrecerles ofertas a los clientes sobre el proyecto y el trámite regaladoselos, como también nosotros hacemos las cuentas necesarias sobre los permisos de construcción.

De hecho una estrategia competitiva podría ser el apoyar al cliente en todas las expectativas para que se quede con nosotros por medio del proyecto, trámite y permisos de modo gratuito”.

El entrevistado 2 (contador) brinda su punto de vista:

“ Comprar con anticipación para tener lo suficiente en stock cuando la tendencia de la demanda de materiales vaya a la baja”.

Del mismo modo, el entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), mencioná:

“Comparar precios con otras constructoras y rebajar un poco el presupuesto, nos hemos enfocado en el cliente para hacerlo más provechoso”.

Para finalizar, el entrevistado 4 (supervisor de obra), explicó:

“Si, el negociar con los proveedores y así como donde guardo el material en ocasiones con los vecinos, debido al aumento, por ejemplo el aumento de 30 pesos con los tubos después de dicha compra puede afectarnos”.

Una de las mejores estrategias para mostrar una competitividad ante el mercado son la aplicación simple del proceso administrativo, sobre todo con una buena planeación se puede lograr cumplir los objetivos principales de cualquier empresa siendo la base primordial de los demás procesos, así mismo se debe prever anticipadamente el aumento gradual de los costos de estos materiales para poder realizar una serie de planes y alternativas que puedan dar solución o poder soportar el impacto; el presupuesto establecido por un periodo debe ser más que suficiente y no desfasarse de lo acordado.

Por otra parte, atender las necesidades del cliente y complementando dicha situación para generar una oportunidad son necesarias, es decir, generar un valor agregado que no repercuta en el presupuesto y que sea de beneficio para el mismo. De igual manera, la negociación constante con los proveedores, el poder establecer acuerdos en distintos periodos que permitan cumplir con lo estipulado, la diversificación de proveedores para su adquisición sin tener esa autodependencia y el ser empáticos con el mismo para generar un ambiente de confianza.

A su vez, se realizó la siguiente interrogante con respecto a la anterior: ¿Qué beneficios económicos ha obtenido las empresas por medio de estas estrategias?

Como, el entrevistado 1 (dueño de la empresa), mencionó lo siguiente:

“Nos ha traído más trabajo y gracias a dios no nos a fallado, como te coménte el día de ayer nos dieron el fallo de uno y tenemos 5 compuestos más estamos trabajando, nos llega por parte de gobierno o por el cliente privado que nos recomienda por el buen trabajo hecho, aunque no tengas el negocio por internet, el periódico y otros lados, nos ubican por los trabajos que ya hemos realizado”.

De este modo, el entrevistado 2 (contador) comentó:

“Se incrementa potencialmente el margen de utilidad que se va a percibir durante el cualquier proyecto, también el aumento de servicio de tiempo, al momento de entregar en tiempo real una obra”.

El entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), menciona:

“Nuestros clientes han comparando precios con otras constructoras y nos han dicho que estamos mejor en cuestión de precios además de la atención es un punto a favor”.

El entrevistado 4 (supervisor de obra), expresa de manera explícita los beneficios obtenidos:

“Evitar que nos suban los precios y agilizar el trabajo en la obra”.

En este caso, las estrategia competitivas son una serie de beneficios, lo importante es saber la estrategia correcta que pueda llevar al éxito la empresa, la más indicada en estos casos, es la negociación además de la relación ante los proveedores para lograr acuerdos fructíferos, la iniciativa de saber las necesidades de los clientes como también agregar valor al producto para captar la atención del consumidor y el

análisis constante de fluctuación de los materiales en el sector de construcción. Para La estrategia competitiva consiste en tratar de lograr algún tipo de ventaja por sobre los competidores. Se verá cómo esto conlleva generalmente a tratar de lograr algún tipo de ventaja de costos o de diferenciación con respecto a los competidores. Lo ideal sería que la firma procurara alcanzar una posición que fuera difícil o imposible de imitar para los rivales.

Así mismo, el entorno empresarial tiene relación con la competitividad de las empresas en un sector, buscando un objetivo, ser los mejores en el mercado. Es por ello que Porter (1982) define que la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten (Buitrago, 2008).

4.2.3 Principales problemas del aumento en los insumos de construcción que afectan actualmente

Dando sustento a la problemática de los insumos de construcción se creo la siguiente interrogante: ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en las empresas constructoras?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), asegura:

“Creo que por los mercados internacionales en donde México se mueve, el comercio global -globalización- nos afecta si el dólar sube al igual si baja también nos afecta a los empresarios mexicanos, también si sube el euro afecta por que

también importamos cemento que viene de la unión soviética, el acero de china, por lo general todo esto se maneja en dólares y en ocasiones en euros, son las dos monedas que vemos más al momento de la compra”.

El entrevistado 2 (contador) reitera:

“Creo que el principal problema es en los mercados internacionales de estos insumos y la falta de liquidez de las empresas para soportar esta gran carga tras la compra de material”.

El entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), confiesa:

“Si, realmente ha afectado mucho, en especial a las empresas que se dedican mucho a las estructuras en acero, por que compran el acero en Estados Unidos debido a que se ha incrementado el impuesto en los aranceles, también en aluminio nos han comentado aquellas empresas que se dedican en esa actividad que también se disparan los precios”.

El entrevistado 4 (supervisor de obra), describe:

“Si, porque me he encontrado a compañeros que trabajan en lo mismo, debido a que antes tenían una o dos calles para poder trabajar antes de que el gobierno te den anticipo para poder trabajar y ahora no, tienes que esperar a que el gobierno te de un anticipo para poder trabajar, y en sentido nos afectado a todos”.

Sin duda, la globalización es una oportunidad hacia las empresas pero en ciertos casos se convierte en desastre en cuestión a la adaptación de los cambios del entorno; las empresas constructoras pasan por este tipo de situación en cuestión a los conflictos

políticos y económicos que presentan constantemente el país provocando que los costos de dichos insumos sean tan variables que es difícil predecir un precio específico hacia el consumidor final, obteniendo un rendimiento menor a años anteriores.

La interrogante anterior se creó otra con relación a la problemática para analizar lo siguiente: ¿Considera que la problemática actual tenga solución? (Plantear cuál sería).

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), indica:

"Yo creo que si se existe, ya lo teníamos hasta que Trump estableció los alcances pero no fue tan drástico al principio sin embargo la variabilidad constante de la moneda, hablando del dólar es necesario que se regularice un poco más y que el tratado de libre comercio se pueda confirmar".

El entrevistado 2 (contador) responde:

"Es complicado el poder dar solución a estos problemas, pero se acaba de crear una asociación que se encarga de homologar los precios en el Estado de Sinaloa, aunque dependamos la mayor parte del mercado internacional".

El entrevistado 3 (empleado: jefe del departamento de proyectos y costos,

"Si, la solución sería un Tratado de Libre Comercio justo y que se bajara el precio dólar".

El entrevistado 4 (supervisor de obra), ejemplifico:

"Si, por ejemplo en Chihuahua solo existe una concretadora cementos de Chihuahua, y aquí hay variedad de Cemex, Cruz Azul, Apaxco, y es un detalle que hay que tomar en cuenta porque ellos ponen los precios".

Con base en lo anterior, el entorno interno y externo es complicado, sin embargo, una estrategia ideal es aplicar un correcto proceso administrativo ante los recursos obtenidos ante las empresas, como de igual manera ante el gobierno mismo por cuestiones de limitantes ante las empresas proveedoras de diversos sectores debido a que no se estipula un precio estandar de ciertos insumos. Arianne y Adalberto (2002) señalan que la teoría clásica ve a la organización como sistema cerrado, desconsiderando las influencias ambientales y realizando suposiciones irreales sobre la conducta humana, siendo sus principios y fundamentos contradictorios. En el cual, Henry Fayol describe que la administración es una habilidad y que los principios administrativos pueden y deben ser enseñados a la alta dirección. Además de crear dos líneas de operaciones administrativas en grupos de actividades relacionadas entre sí, describiendo las principales funciones que debería realizarse en cualquier organización. Estas son: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia en operaciones administrativas como las funciones de planeación, organización y control (p. 264).

4.2.4 Características de toma de decisiones que sustentan el beneficio económico

Para conocer más ampliamente sobre la toma de decisiones en las empresas constructoras y si es beneficioso para las mismas, se realizó la siguiente interrogante: ¿Cree que la toma de decisiones en una empresa debe ser tomada de modo individual o grupal? ¿Por qué?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), responde:

“Es de modo grupal, se trabaja entre todos y así tomamos la decisión para salir adelante”.

El entrevistado 2 (contador) afirma:

“Considero que de modo grupal es lo más indicado porque somos una sola empresa y debemos considerar la opinión de cada área”.

El entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), expone:

“Cuando se puede se hace de modo grupal, pero en ocasiones hay situaciones que se tiene que tomar una decisión rápida pero cuando se tiene tiempo se hace una sesión grupal tanto el jefe como compañeros de trabajo nos reunimos para poder tomar la mejor decisión que se pueda”.

El entrevistado 4 (supervisor de obra), explica:

“Se ve de forma individual, yo veo algunos detalles y se comentan con el jefe, ya en otras ocasiones entonces si lo hablamos de forma grupal, con el representante, el gerente general y nosotros acatamos las órdenes. Un ejemplo es la construcción de esta calle, el arquitecto ya sabe el trabajo que se realizan y yo ya tomo las decisiones en ese momento, en el dado caso que se necesite me comunico con el para llegar a una solución”.

Dicho lo anterior, la recomendación para las empresas es realizar la toma de decisiones de modo grupal, realizando periodicamente juntas para atender distintos puntos y ver lo de vital importancia para poder hacer una elección correcta y congruente ante lo que se necesita, sin embargo en ocasiones no es posible en estos casos pasa a tomar la decisión el empleado de mayor jerarquía, manteniendo informado al encargado general de la empresa.

También se agrego otra una interrogante: ¿Para usted, quien(es) son los que toman las decisiones en una empresa?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), declarará:

“En este caso son varios los tomamos las decisiones, todo depende de como estemos distribuidos nosotros por dirección general. Como es en el área de Contabilidad es un puesto que se tiene al director de costos y es por la experiencia que tengo como constructor de obras y más o menos veo los rendimiento que pueden tener, para poder llegar al precio y así protegernos y esa protección sea más barata y tener más margen de utilidad y intentando bajarlo lo mejor posible en la obras que tenemos, también tenemos residentes de obra en cada una de ellas regularmente no están en la oficina sino en el trabajo de campo cuando hay que tomar una decisión en el campo la tomamos los dos, ya cuando incluimos a a los trabajadores como puede ser al maestro soldador, el plomero, el obrero, el maestro albañil, entre otros, dependiendo la decisión que ellos vean mejor nosotros la checamos y decidimos también, se intenta todo hacer en conjunto cuando es posible, si no el supervisor de obra se encarga de tomar esas decisiones de no ser muy importantes”.

El entrevistado 2 (contador) menciona:

“Depende del tipo de decisiones que se vayan a tomar, si existe un consejo de administración es el que debe de hacerse cargo”.

El entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), informa:

“Los que toman las decisiones es el director general, muchas veces pedimos la opinión y su permiso en base a lo que nos diga se toma alguna decisión”.

El entrevistado 4 (supervisor de obra), cometa:

“El arquitecto es el que tiene la última palabra, checamos todo y si es necesario la toma la decisión depende si es muy importante la situación sino me hago cargo de tomar esas decisiones aquí en las obras”.

En este caso, los entrevistados respondieron que el encargado responsable de la toma de decisiones es el director general por medio de un consenso, en ocasiones las decisiones que se toman en esos momentos deben de ser inmediatas, es por ello que se designa a una persona al mando para ese tipo de situaciones reportando constantemente al director general.

Por último se agrego la interrogante siguiente: ¿Se han obtenido buenos resultados?

El entrevistado 1 (dueño de la empresa), indica:

“Favorables resultado en la toma de decisiones en la contabilidad, yo dependo de ello no se de números en cuanto impuesto etc; pero si es de administración si veo que está quedando con lo que cuenta con las instituciones buscando al cliente para que lo depositen y no perder ese colchón y no quedarnos de manera mensual es lo que yo hago también ante impuesto, seguro social , infonavit, impuesto sobre nomina, ISR. Una bola de cosas que maneja y controla un despacho de asesores sobre ciertas cosas de la contabilidad y administración se revisa mensualmente”.

El entrevistado 2 (contador) comparte:

“Claro que si, porque quedamos de acuerdo con todos los socios en las decisiones que se votaron y que se tomaron para el bien de la empresa”.

El entrevistado 3 (jefe del departamento de proyectos y costos), destaca:

“Si, hemos tenido grandes resultados y hay que seguir así, podemos mejorar la toma de decisiones aun más”.

El entrevistado 4 (supervisor de obra), ratifica:

“Si, por qué cuando tomo la decisión es para agilizar el trabajo y cuando se habla con el arquitecto buscamos resultados eficientes en ese momento”.

Desde una perspectiva general, la importancia que se le brinda al tomar una decisión correcta y certera es lo mejor que puede hacer una empresa y sobre todo el realizarlo de modo grupal para obtener la opinión de cada integrante del equipo y así tomar la decisión más benéfica para todos, ya que el objetivo primordial es el cumplimiento de las metas de la empresa.

La estrategia idónea para tomar la mejor decisión posible es realizando un consenso en el que todos los empleados de todas las jerarquías expresen su punto de vista para poder realizar alternativas y por consiguiente posibles soluciones a la situación y concluyendo con una decisión certera. Para Chiavenato (2006) menciona que las decisiones concibe la conducta humana en la organización como un sistema, donde cada persona participa de forma racional y consiente, escogiendo y tomando decisiones individuales al respecto de alternativas racionales de comportamiento.

Para lograr cumplir los objetivos, en el cual la pregunta 1 buscaba identificar los factores externos e internos que afectan el costo de los insumos en el sector de construcción en la empresa Proyectos BYACSA Constructora. La pregunta 2, con base a la guía a la entrevista, lo cual se logro analizar las estrategias competitivas que impulsa el bienestar de la empresa, tratando en la mayor parte la reducción de gastos y perdidas. La pregunta 3, con base a la guía de la entrevista, se considero el principal problema del aumento en los insumos de construcción y argumentaron posibles soluciones. La pregunta 4, con base a la guía de la entrevista, se especificaron las características de la toma de decisiones que sustentan el bienestar de la empresa.

Dicho lo anterior permite aprobar la hipótesis planteada ya que el implementar las estrategias administrativas adecuadas, como las competitivas y la toma de decisiones permite que los factores del entorno empresarial sean de menor impacto y así lograr un desarrollo optimo a las empresas.

De inicio, se percibe un problema en los factores externos de las empresas, debido a los cambios constantes generados día a día, siendo necesario actualizarse con mayor frecuencia. El sector de construcción esta involucrado principalmente con el aumento excesivo en sus insumos, provocando incertidumbre y descontrol.

Actualmente, el entorno empresarial arroja resultados alarmantes, en cuestiones externas, el tipo de cambio, los tratados comerciales, la inflación, las tasas de interés impuestas por los Gobiernos, entre otras cosas, han causado procesos pausados, provocando que el costo de los insumos aumente, mostrándose un panorama más abrumador al consumidor final. De modo interno, el FODA es la herramienta primordial para el análisis de las empresas, conociendo cada una de sus ventajas y desventajas, el

poder contrarrestar las debilidades y amenazas permite obtener un mayor número de oportunidades.

Es decir, el aumento del costo de los materiales que perjudica a la empresa, hace que realicen e innoven estrategias, la negociación con los proveedores es una de ellas al momento de comprar anticipada o del alto volumen permite que el impacto sea menor, de igual forma, la negociación de los clientes es fundamental ya que ellos son los más afectados, así mismo procuran la adquisición del producto de manera sencilla al realizar todo el proyecto la empresa, como tramites legales y administrativos y así el cliente evite todo estos procesos.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones generales

Después de un análisis profundo para resolver la hipótesis, se concluye con una afirmación, tal aseveración se toma en cuenta por las estrategias competitivas y sus procesos de toma de decisiones que coadyuvan con eficiencia ante el entorno que rodea a las empresas constructoras, el cual se ve reflejado en la empresa BYACSA cuenta con diferenciación de sus servicios ante la competencia, como también el método de difusión, por el buen servicio brindado hacia sus clientes, sin embargo, el cambio constante de los costos de los insumos de construcción a provocando perdidas económicas. A su vez, las decisiones que se tomen en cierto momento deben de asegurarse de ser las idóneas y adecuadas, y no precipitarse en tomar una decisión, debido que es fundamental el consenso grupal en las empresas donde los trabajadores y el dueño lleguen a formular alternativas de soluciones como plan de respaldo a posibles situaciones que lleguen a suceder.

La toma de decisiones es sumamente importante para la aplicación de cualquier estrategia, obteniendo una serie de alternativas u opciones y es complicado elegir una en específico, sin embargo, este tipo de decisiones se toman en grupo, es decir, realizando consensos para identificar y analizar el punto de vista de cada uno de los colaboradores. Sin duda todos buscan el cumplir las metas establecidas por la empresa y así obtener resultados benéficos como mayor productividad y mejores utilidades

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones

Por consiguiente, derivado a este tema de investigación es muy amplio, asimismo, se recomiendan futuras investigaciones del sector industrial, tales como, volatilidad de los costos de los materiales de construcción, alta rotación de personal en las empresas constructoras, nivel de competitividad y sus estrategias más viables, la administración y gestión del stock de inventario, entre otros temas interesantes en el cual surgen controversia.

5.2.1 Empresa: Proyectos BYACSA Constructora

Por tanto, se mostró tal cual, a partir de la observación y del análisis exhaustivo de los resultados que se obtuvieron de los actores principales de la empresa BYACSA, y de las referencias teóricas, que bien ayudaron a poner en clara evidencia, las siguientes recomendaciones:

1. Aumentar la compra de materiales anticipados para la disminución progresiva del aumento de los costos de los mismos.
2. Negociación pro-activa con los proveedores ante la compra por mayoreo.
3. Asegurar 100% los materiales a precios más bajos por contrato ante los proveedores.
4. Administración rigurosa de la gestión y control de materiales; mayores entradas, mayores salidas.
5. Aumentar el rendimiento de eficiencia del desarrollo de los proyectos, terminar antes de la fecha estipulada.
6. Crear un área de control de riesgos, para la observación y análisis de las problemáticas externas/internas de la empresa.

7. Clasificación de decisiones de mayor a menor importancia, para una optima toma de decisión en un menor tiempo.

REFERENCIAS

- Amarillas, C. (28 de febrero de 2018). Industria de la construcción en Sinaloa 2017. Recuperado el 10 de 06 de 2018, de [www.sinaloaennumeros.com](http://sinaloaennumeros.com): <http://sinaloaennumeros.com/industria-de-la-construccion-en-sinaloa-2017/>
- Angulo, E. L. (2011). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa comercial sinaloense. Un estudio de caso. Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Antón, V. C. (2013). Análisis estratégico de la empresa "Bodegas riojanas S.A.". (R. R. Martín, Ed.) León, Provincia de León, España: Universidad de León.
- Arano, R. C., Cano, M. F., & Olivera, D. G. (s.f.). La importancia del entorno general en las empresas. Recuperado el 27 de 06 de 2018, de www.uv.mx: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/06CA201202.pdf>
- Arianne, M. M., & Adalberto, V. A. (2002). Evolución de la teoría administrativa. Una visión desde la psicología organizacional. *Revista cubana de psicología*, 19(3).
- Cabeza, L. D., Muñoz, A. S., & Vivero, S. S. (diciembre de 2004). Aproximación al proceso de toma de decisiones en la empresa barranquillera. *Pensamiento & Gestión*(17), 1-38.
- Arianne, M. M., & Adalberto, V. A. (2002). Evolución de la teoría administrativa. Una visión desde la psicología organizacional. *Revista cubana de psicología*, 19(3).
- Arias, F. (1999). Introducción a la metodología de investigación en ciencias de administración y del comportamiento: contabilidad, economía, administración, psicología, sociología y trabajo social. (Quinta ed.). D.F., México: Trillas.
- Arreola, R. J. (25 de Octubre de 2018). Incrementemos la productividad en la construcción en Latinoamérica. Recuperado el 16 de Noviembre de 2018, de es.weforum.org: <https://es.weforum.org/agenda/2018/10/incrementemos-la-productividad-en-la-construccion-en-latinoamerica/>
- Baena, E., Jairo, J. S., & Montoya, O. S. (12 de 2003). El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas competitivas. *Scientia et Technica* Año IX(23), 61-66.
- Balliache, D. (2009). Marco Teórico. Recuperado el 18 de 06 de 2018, de www.unsj.edu.ar: http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/comunicacion/seminarionuevatecnologias/wp-content/uploads/2015/06/02_Marco-teorico.pdf
- Bastida, M., Rodríguez, A., Cabello, M., & García, J. (enero-abril de 2017). Sistema de apoyo para la toma de decisiones en termografía de glándulas mamarias. *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, 38(1).

- Benitez, M. C. (29 de 06 de 2012). Evolución del Concepto de Competitividad. Actualidad y Nuevas Tendencias, 3(8), 75-82.
- Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (administración, economía, humanidades y ciencias sociales) (Tercera ed.). (O. Fernández, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Pearson Educación.
- Betancourt, S. C. (2008). La importancia de la toma de decisiones en la empresa. (B. V. Galvez, Ed.) Culiacán, Sinaloa, México: UADO.
- Buendía, E. R. (septiembre-diciembre de 2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países. Análisis Económico, XXVIII(69), 55-78.
- Buitrago, M. V. (2008). Teoría de la estrategia y la competitividad: estado del arte desde la perspectiva de Michael E. Porter y su aplicación en Colombia. (J. Gámez Gutiérrez, Ed.) Bogotá, Colombia: Universidad de la Salle - Facultad de administración de empresas.
- Cantera, S. (01 de 08 de 2017). Sube el 12.5% el material para la construcción . El Universal.
- Castro, P. M. (2014). Toma de decisiones asertivas para una gerencia efectiva. (S. C. Mocada, Ed.) Bogotá, Bogotá D.C., Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.
- Cereceres, L. (2007). Toma de decisiones en las PyMES sinaloenses del sector industrial (Primera ed.). Culiacán: UAS.
- Chanes Rodríguez, D. (2014). La diferenciación y el liderazgo en Costes: Claves del éxito de IKEA. (D. J. Cuello de Oro Celestino, Ed.) Valladolid: Universidad Valladolid.
- Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (Septima ed.). Cuajimalpa, D.F., México: McGraw-Hill.
- CMIC. (2012). Camara Mexicana de la Industria de la Construcción. Recuperado el 2017, de INFRAESTRUCTURA EL PROYECTO QUE MEXICO NECESITA: <http://www.cmic.org.mx/agendaindustria/INFRAESTRUCTURA%20.%20EL%20PROYECTO%20QUE%20MEXICO%20NECESITA%20.%20AGENDA%20GENERAL.pdf>
- CMIC. (2016). Recuperado el 14 de 03 de 2018, de Diagnóstico del Sector de la Construcción y Propuestas para el Impulso de la Infraestructura en México: http://www.cmic.org.mx/cmhc/ceesco/2016/Documento_extenso_vfinal_191215.pdf
- CMIC. (2018). Ven desproporcionada alza en cemento - CMIC. Recuperado el 14 de 03 de 2018, de Cámara Mexicana Industrial de la Construcción: <http://www.cmic.org/ven-desproporcionada-alza-en-cemento/>

- Cortés, M. C., & León, M. I. (2004). Generalidades sobre la metodología de la investigación (Primera ed.). Ciudad del Carmen, Campeche, México: Universidad Autónoma del Carmen.
- De Kereki, I. G. (2003). Modelo para la creación de entornos de aprendizaje basados en técnicas de gestión del conocimiento. (J. C. Azpiazu, & J. d. Crespo, Edits.) Madrid, Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad ORT Uruguay.
- Demuner, M., & Mercado, P. (2011). Estrategia Competitiva y Tecnología de la Estructura Productiva en PyMEs Manufactureras de Autopartes del Estado de México. Estudio de Caso Múltiple. México: Univeridad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración .
- Díaz, Y. O., & Rodríguez, A. S. (2009). Análisis y diseño estructural, como marco referencial para el desarrollo de un sistema de calidad en la construcción y supervisión de eficaciones con estructuras de concreto reforzado. D.F., México: Instituto Politécnico Nacional, escuela superior de ingeniería y arquitectura.
- Escalante, R. P. (2002). La importancia de la toma de decisiones en la microempresa. (M. R. Beltrán, Ed.) Culiacán, Sinaloa, México: UADO.
- Espinoza, R. S. (enero-junio de 2009). El fayolismo y la organización contemporánea . *Visión Gerencial* (1).
- Estrada, A. R., Morgan, J. C., & Cuamea, O. V. (marzo de 2015). Factores de competitividad en las empresas hoteleras de Tijuana, Baja California. *Redalyc - Teoría y Praxis*.
- Ferrón, V. V. (s.f.). Guía de trabajo autónomo: análisis del entorno de la empresa. (U. d. Granada, Ed.) Recuperado el 27 de 06 de 2018, de www.veraferron.files.wordpress.com:
<https://veraferron.files.wordpress.com/2012/10/gta-entorno-de-la-empresa.pdf>
- Forero, S. R. (diciembre de 2016). La cosntrucción alrededor del mundo. (E. B. Chirivi, Ed.) *Estudios Económicos*(84), 1-13.
- García, J. H., & López, P. P. (1998). Empresa y entorno. *Cuadernos de turismo*(2), 85-100.
- Gereth, J. R., & George, J. M. (2006). Adminsitración contemporánea. Álvaro Obregón, D.F., México: McGraw-Hill.
- Gómez, J. B. (2016). Efectos de la globalización en pequeñas y medianas empresas (PyMES). D.C., Bogotá, Colombia : Universidad Militar Nueva Granada.
- Graciani, A. G. (26-28 de octubre de 2000). SEDHC. Recuperado el 28 de mayo de 2018, de <http://www.sedhc.es/>: http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_053.pdf

- Guthrie, S. (25 de mayo de 2018). Asociación de cemento y concreto formada. (Construction europe) Recuperado el 11 de junio de 2018, de [www.khl.com: https://www.khl.com/construction-europe/cement-and-concrete-association-formed/133261.article](https://www.khl.com/construction-europe/cement-and-concrete-association-formed/133261.article)
- Gutiérrez Orozco, K. T. (2016). FACTORES QUE INHIBEN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN FISCAL AL SAT MEXICO Y DIAN COLOMBIA DE LAS MICRO EMPRESAS. Culiacán, Sinaloa, México.
- Hernández, R. S., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2006). Metodología de la investigación (Cuarta ed.). (R. A. Del Bosque, Ed.) Álvaro obregón, D.F., México: McGraw-Hill.
- Hernández, R. S., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). Álvaro Obregón, D.F., México: McGraw Hill.
- INEGI. (2009). Economía. Construcción - INEGI. Recuperado el 10 de 05 de 2018, de [www.cuentame.inegi.org.mx: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/construccion/default.aspx?tema=E](http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/construccion/default.aspx?tema=E)
- INEGI. (24 de mayo de 2018). Indicadores de Empresas Constructoras. Recuperado el 08 de 05 de 2018, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4231>
- Lafuente, C. I., & Marín, A. E. (septiembre-diciembre de 2008). Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. Revista Escuela de Administración de Negocios(64), 5-18.
- López, V. (23 de enero de 2017). Precio de casas nuevas en Puebla aumenta hasta 50%. Recuperado el 28 de mayo de 2018, de Milenio: <http://www.comfin.mx/sofomes/2017/enero/23/23mileniopuebla.pdf>
- Madrigal Delgado, G. (2013). Toma de decisiones financieras para la competitividad de MIPYMES del sector restaurantero de Sinaloa (caso Altata Navolato). (R. A. González Franco, Ed.) Navolato, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica de Contaduría y Administración.
- Martínez, C., & Piedad, C. (julio de 2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión(20), 165-193.
- Medina, A. M., & Avila, A. V. (2002). Evolución de la teoría administrativa una visión desde la psicología organizacional. Cubana de psicología, 19(03).
- Méndez Álvarez, C. E. (1999). Metodología (Segunda ed.). Colombia: McGraw-Hill.
- Minetti, M. L. (05 de 07 de 2003). Teoría de la administración y las organizaciones. (GestioPolis) Recuperado el 05 de 05 de 2018, de [ww.gestiopolis.com: https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-administracion-y-las-organizaciones/](https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-administracion-y-las-organizaciones/)

- Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa (guía didáctica). Recuperado el 15 de enero de 2018, de www.carmonje.wikispaces.com:
<https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf>
- Mora, M. (s.f.). La teoría contingencial en la administración. Recuperado el 12 de 06 de 2018, de www.bibliotecadigital.univalle.edu.co:
<http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7829/1/La%20teoria%20contingencial%20en%20la%20administracion.pdf>
- Morales, C. G. (2013). Problemas técnicos en la administración de obra de empresas constructoras en el Valle de Toluca. (D. H. Delgado, Ed.) Toluca, Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Nájar, A. (2 de julio de 2009). BBC Mundo, México. Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/economia/2009/07/090702_0936_mexico_crisis_sao.shtml
- Oliveira, F. (29 de mayo de 2018). Construcción Latino Americana Noticias. Recuperado el 29 de mayo de 2018, de www.khl.com: <https://www.khl.com/access-lift-and-handlers/mandt-expo-postponed/133286.article>
- Oliveira, R. (2001). Teorías de la administración (Primera ed.). (M. Rocha Martínez, Ed.) Thomson.
- Ordóñez, J. T. (2015). Competitividad y bienestar en México: análisis de su relación con el desarrollo humano. (J. R. Gómez, & F. F. Loscos, Edits.) Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Ortiz, J. A. (2018). Medición de la eficiencia técnica, estrategia para contribuir a la rentabilidad del sector aeroportuario, caso: grupo aeroportuario del centro norte 2011-2015. Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Ospina, W. G. (24 de 05 de 2004). Obtención de los resultados organizacionales a través de la historia administrativa. Redalyc - Scientia Et Technica, X(24).
- Palacin, G. B. (2017). Análisis comparado de los beneficios y obligaciones fiscales del empleado en Colombia y México para el año gravable 2015. Un estudio de caso. Barranquilla, Atlántico, Colombia : Universidad de la Costa.
- Pascual, D. P. (2013). Análisis estratégico de la empresa Gamma servicios. (O. P. Urbina, Ed.) Zaragoza, Zaragoza, España: Universidad Zaragoza.
- Pérez, S. A., Macías, C. T., Rosiles, L. L., & León, J. P. (2014). Factores que impactan la competitividad en empresas constructoras de viviendas en Mexicali, Baja California, México. Global de negocios, 2(3), 79-90.

- Porporato, M., & N. W. (enero-junio de 2011). La teoría de la contingencia en contabilidad gerencial: un repaso de la literatura anglosajona. Obtenido de Observatorio iberoamericano de contabilidad de gestión : http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%BA_17/Marcela_Porporato_y_Nelson_Waweru.pdf
- Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review América Latina.
- Porter, M. (2010). Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior (Novena ed.). Azcapotzalco, D.F., México: Patria.
- Porter, M. E. (2009). Estrategia competitiva, técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Azcapotzalco, D.F., México: Patria.
- Quero, L. (10 de 4 de 2008). Estrategias competitivas: factor clave de desarrollo. *Negotium*, 4(10), 36-49.
- Quintero, J., & Sánchez, J. (septiembre-diciembre de 2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. *Telos*, 8(3), 377-389.
- RAE. (2017). Real Academia Española. Recuperado el 27 de 06 de 2018, de [www.dle.rae.es](http://dle.rae.es): <http://dle.rae.es/?id=FjFtqZ3>
- Ramos, J. A., Dávalos, C., López, A., & Rodríguez, A. (mayo-agosto de 2015). Análisis para la implementación del modelo Lean en el sector de la construcción. *Culcyt construcción*(56), 33-40.
- Reidl, L. (03 de 10 de 2011). El diseño de investigación en educación: conceptos actuales. *El sevier*, 2018(02), 23.
- Rivera, B. O. (2017). La educación financiera como alternativa para evitar el endeudamiento de los usuarios de tarjetas de crédito de la empresa Mi Banco. (E. L. Angulo, Ed.) Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Roca, V. (2017). Estimulos y beneficios fiscales que inciden al agricultor en México para lograr una seguridad alimentaria, con relación al agricultor en Colombia: un estudio de caso. Culiacán, Sinaloa, México.
- Rodríguez C., Y. (2014). Modelo de uso de información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información cubanas. (M. Pinto P., Ed.) Granada, Andalucía, España: Universidad de Granada.
- Rodríguez, M. P. (2010). Métodos de investigación. Diseño de proyectos y desarrollo de tesis en ciencias administrativas, organizacionales y sociales. Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa .
- Rojas , J. M., & Rodríguez, R. M. (octubre-diciembre de 2017). Comportamiento del sector de la construcción en México al primer semestre de 2017 - UAEMex.

- Recuperado el 10 de junio de 2018, de www.web.uaemex.mx:
http://web.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/e1004/1_Comportamiento.pdf
- Romero, J. A., Caldiño, E. A., Fernández, Ó. A., & Mercado, A. G. (12 de diciembre de 2006). La apertura comercial y la construcción en México. *Comercio exterior*, 56(12), 1086-1092. Obtenido de [bancomext.gob.mx: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/98/6/RCE6.pdf](http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/98/6/RCE6.pdf)
- Salgado, A. L. (21 de septiembre de 2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 71-78.
- Sánchez, F. F., & Etxebarria, M. R. (2009). La importancia de la toma de decisiones empresariales en la optimización de la Gestión del Conocimiento. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, Dpto. de Organización de Empresas. Barcelona-Terrassa: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.
- Sánchez, J., & Quintero, J. (septiembre-diciembre de 2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. *Telos - Redalyc*, 8(3), 377-389.
- Sarache, W. C., Castrillón, Ó. G., & Ortiz, L. F. (enero-junio de 2009). Selección de proveedores: una aproximación al estado del arte. *Cuadernos de administración*, 22(38), 145-167.
- Serna, L. H. (2002). La estrategia competitiva de Porter en el sector industrial de internet: un enfoque de marketing para la planeación comercial de tecnologías emergentes. San Nicolas de los Garza , Nuevo León , México : Universidad Autónoma de Nuevo León .
- Sierra , E. C. (junio-diciembre de 2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. *Pensamiento & gestión* (35), 152-181.
- SOPLA. (2011). Konrad Adenauer Stiftung. (SOPLA, Ed.) Recuperado el 19 de 03 de 2018, de Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en América Latina: http://www.kas.de/wf/doc/kas_29022-1522-1-30.pdf?11111415
- Tamayo, D. Y., & López, É. A. (julio - diciembre de 2015). Análisis teórico en la construcción de herramientas de competitividad empresarial. *Revistas Logos, Ciencias y Tecnología*, 7(1), 46-52.
- Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica (Cuarta edición ed.). Ciudad de México, Distrito Federal, México: Limusa.
- Tapia, M. A. (2015). Modelos financieros para la toma de decisiones en las empresas medianas sinaloenses del sector de la industria de la construcción. (M. Montijo G., Ed.) Culiacán, Sinaloa, México: UAS.
- Torres, A. G. (06 de julio de 2018). La optimización de las estrategias administrativas: competitividad y toma de decisiones en el entorno empresarial. Un caso de estudio

- en BYACSA periodo 2017 - 2018. (C. L. López, Entrevistador, & C. L. López, Editor) Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Torres, R. J. (2017). Análisis de la competitividad y productividad total de los factores en el sector de construcción en Colombia durante el periodo 2004 y 2015. (M. B. Ramos , Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle.
- Usla, H. (29 de enero de 2018). Sube un 8.7% materiales Encareciendo insumos de construcción en 2017. Pressreader.
- Valenzuela, A. G. (16 de julio de 2018). La optimización de las estrategias administrativas: competitividad y toma de decisiones en el entorno empresarial. Un caso de estudio en BYACSA periodo 2017 - 2018. (C. L. López, Entrevistador) Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Valle, A. (16 de enero de 2018). Los insumos de la construcción con la mayor alza de precios de 2017 . Recuperado el 26 de marzo de 2018, de Obras web: <http://www.obrasweb.mx/construccion/2018/01/16/los-insumos-de-la-construccion-con-la-mayor-alza-de-precios-de-2017>
- Vargas, V. A. (2017). Implementación de un plan estratégico en la agencia Socabaya del BCP en el sector financiero en la región Arequipa. Arequipa, Arequipa, Perú: Universidad Nacional de San Agustín .
- Vela, J. B. (2016). La Competitividad y la Integración Económica en América Latina: Caso de la Comunidad Andina de Naciones 2006-2014. Lima, Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma.
- Vera, M. (25 de 11 de 2017). El Insignia. Recuperado el 02 de 04 de 2018, de La teoría matemática respecto a la administración : <http://blog.elinsignia.com/2017/11/25/la-teoria-matematica-respecto-a-la-administracion/>
- Verdín, R. (12 de mayo de 2018). Industria, estancada en el primer trimestre del año. Economía, pág. 4.
- Vergíu, J. C. (30 de 09 de 2013). La cadena de valor como herramienta de gestión para una empresa de servicios. Producción y gestión.
- Washington, J. B. (octubre de 2013). Teoría de las contingencias múltiples dinámicamente entrelazadas. Ciencias administrativas - FCE, UNLP.
- Yin, R. (1989). Estudio de caso (diseño y métodos) (Vol. 5). New Delhi, Londres, Inglaterra: Sage.
- Zurita, J., & Martínez, J. (2009). La crisis financiera y económica del 2008. Origen y consecuencias en los Estados Unidos y México. Azcapotzalco, Edo. México, México: El Cotidiano.

ANEXOS

ANEXO N° 1
SISTEMATIZACIÓN METODOLOGICA DE LA INVESTIGACIÓN
LA OPTIMIZACIÓN EN LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA
ESTRATEGIA COMPETITIVA Y LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS BYACSA
CONSTRUCTORA: UN ESTUDIO DE CASO.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS	INSTRUMENTO
INTERROGANTE CENTRAL	OBJETIVO CENTRAL			
¿Cuáles son los factores que influyen en los costos de los insumos del sector de construcción y qué estrategias implementa Proyectos BYACSA Constructora como beneficio económico en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?	Identificar los factores que influyen en los costos de los insumos del sector de construcción y analizar las estrategias que implementan Proyectos BYACSA Constructora como beneficio económico en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018.	La implementación adecuada de las estrategias administrativas: competitividad y toma de decisiones coadyuva a reducir el impacto del entorno empresarial en el sector de construcción, y así obtener un desarrollo óptimo en las empresas.	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría Clásica de la Administración - Teoría Matemática - Teoría de Contingencia - Teoría Competitiva 	Aplicación de Entrevistas y Observación
INTERROGANTES ESPECIFICAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
1. ¿Qué factores afectan el costo en los insumos de construcción en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?	1. Identificar los factores que afectan el costo en los insumos de construcción en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018.		<ul style="list-style-type: none"> - Teoría Clásica de la Administración - Teoría Matemática - Teoría de Contingencia - Teoría Competitiva 	
2. ¿Cuáles son las estrategias que impulsan el beneficio económico en Proyectos BYACSA	2. Analizar las estrategias competitivas que impulsa el bienestar de la empresa Proyectos BYACSA Constructora en		<ul style="list-style-type: none"> - Teoría Clásica de la Administración - Teoría Matemática - Teoría de Contingencia 	

Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?	Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018.		- Teoría Competitiva	
3. ¿Cuál es el principal problema del aumento en los insumos de construcción que afectan actualmente a Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?	3. Describir el principal problema del aumento en los insumos de construcción que afectan actualmente a Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018		- Teoría Clásica de la Administración - Teoría Matemática - Teoría de Contingencia - Teoría Competitiva	
4. ¿Con qué herramientas de toma de decisiones se identifica para un beneficio económico en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018?	4. Especificar las características de la toma de decisiones que sustentan el bienestar de la empresa en Proyectos BYACSA Constructora en Culiacán Rosales, Sinaloa por el periodo 2017-2018.		- Teoría Clásica de la Administración - Teoría Matemática - Teoría de Contingencia - Teoría Competitiva	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CON ÉNFASIS EN FINANZAS

Investigación: “LA OPTIMIZACIÓN EN LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS BYACSA CONSTRUCTORA: UN ESTUDIO DE CASO”

Fecha: 07/07/18

Nº de entrevista: 1

Cargo del Sujeto: Dueño de la empresa

Empresa o Institución: BYACSA

Realizada por: César Alfredo López Lara

Director: Eleazar Angulo López

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

- 1. ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Para empezar los tipos de cambio son uno de los problemas en los productos de construcción, uno de los materiales más afectados son el cemento, montero y el acero, esto mismo impacta en los presupuestos realizado hacia los clientes.

- 2. ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

De hecho lo mismos presupuestos cada vez que incrementan se afecta a los clientes de cierta manera además tenemos que incrementar el consumo la mano de obra cada año.

- 3. ¿Cuál es el grado han impactado estos factores en la empresa constructora?**

De hecho no hemos tenido ganancias de lo proyectado, nos vamos preparado con un colchon, que es un porcentaje que le aplicamos para resolver esos incrementos, nos ayuda a resolver estos problemas y de sacar la obra lo más pronto posible, un ejemplo: una vivienda normal en 3 meses la tenemos fuera, intentamos recuperar lo que sacamos en acero y en cemento, ya que cada mes nos esta subiendo pero la ventaja que en obra negra la sacamos en menos de un mes y así absorbemos menos gasto de un mes.

- 4. ¿Qué estrategias competitivas se implementan para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Diría que ninguna, una porque no está nuestras manos el modificar los incrementos que se presenten, lo que hemos hecho nosotros es ofrecerles ofertas a los clientes sobre el proyecto y el trámite regalandoselos, como también nosotros hacemos las cuentas necesarias sobre los permisos de

construcción. De hecho una estrategia competitiva podría ser el apoyar al cliente en todas las expectativas para que se quede con nosotros por medio del proyecto, trámite y permisos de modo gratuito.

5. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido las empresas por medio de estas estrategias?

Nos ha traído más trabajo y gracias a dios no nos a fallado, como te comenté el día de ayer nos dieron el fallo de uno y tenemos 5 compuestos más estamos trabajando, nos llega por parte de gobierno o por el cliente privado que nos recomienda por el buen trabajo hecho, aunque no tengas el negocio por internet, el periódico y otros lados, nos ubican por los trabajos que ya hemos realizado.

6. ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en las empresas constructoras?

Creo que por los mercados internacionales en donde México se mueve, el comercio global -globalización- nos afecta si el dólar sube al igual si baja también nos afecta a los empresarios mexicanos, también si sube el euro afecta por que también importamos cemento que viene de la unión soviética, el acero de china, por lo general todo esto se maneja en dólares y en ocasiones en euros, son las dos monedas que vemos más al momento de la compra.

7. ¿Considera que la problemática actual tenga solución? (Plantear cuál sería)

Yo creo que si se existe, ya lo teníamos hasta que Trump establecio los aláncenles pero no fue tan drástico al principio sin embargo la variabilidad constante de la moneda, hablando del dolar es necesario que se regularize un poco más y que el tratado de libre comercio se pueda confirmar.

8. ¿Cree que la toma de decisiones en una empresa debe ser tomada de modo individual o grupal? ¿Por qué?

Es de modo grupal, se trabaja entre todos y así tomamos la decisión para salir adelante.

9. ¿Para usted, quien(es) son los que toman las decisiones en una empresa?

En este caso son varios los tomamos las decisiones, todo depende de como estemos distribuidos nosotros por dirección general. Como es en el área de Contabilidad es un puesto que se tiene al director de costos y es por la experiencia que tengo como constructor de obras y más o menos veo los rendimientos que pueden tener, para poder llegar al precio y así protegernos y esa protección sea más barata y tener más margen de utilidad y intentando bajarlo lo mejor posible en las obras que tenemos, también tenemos residentes de obra en cada una de ellas regularmente no están en la oficina sino en el trabajo de campo cuando hay que tomar una decisión en el campo la tomamos los dos, ya cuando incluimos a los trabajadores como puede ser al maestro soldador, el plomero, el obrero, el maestro albañil, entre otros, dependiendo la decisión que ellos vean mejor nosotros la checamos y decidimos también, se intenta todo hacer en conjunto cuando es posible, si no el supervisor de obra se encarga de tomar esas decisiones de no ser muy importantes.

10. ¿Se han obtenido buenos resultados?

Favorable resultado en la toma de decisiones en la contabilidad, yo dependo de ello no se de números en cuanto impuesto etc; pero si es de administración si veo que está quedando con lo que cuenta con las instituciones buscando al cliente para que lo depositen y no perder ese colchón y no quedarnos de manera mensual es lo que yo hago también ante impuesto, seguro social, infonavit, impuesto sobre nomina, ISR. Una bola de cosas que maneja y controla un despacho de asesores sobre ciertas cosas de la contabilidad y administración se revisa mensualmente.

Gracias por su colaboración.

ANEXO N°2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CON ÉNFASIS EN FINANZAS

Investigación: “LA OPTIMIZACIÓN EN LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS BYACSA CONSTRUCTORA: UN ESTUDIO DE CASO”

Fecha: 06 / 07 / 18

Nº de entrevista: 2

Cargo del Sujeto: Contadora

Empresa o Institución: BYACSA

Realizada por: César Alfredo López Lara

Director: Eleazar Angulo López

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

- 1. ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Los precios internacionales del acero y materiales de construcción principalmente.

- 2. ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

La demanda interna de los clientes dificulta el abastecimiento de material, la inflación, la bolsa de valores, son una de las causas.

- 3. ¿Cuál es el grado han impactado estos factores en la empresa constructora?**

El grado de impacto en las empresas es que su margen de utilidad se reduce gradualmente y puede ocasionar que estas cierren.

- 4. ¿Qué estrategias competitivas se implementan para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Comprar con anticipación para tener lo suficiente en stock cuando la tendencia de la demanda de materiales vaya a la baja.

- 5. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido las empresas por medio de estas estrategias?**

Se incrementa potencialmente el margen de utilidad que se va a percibir durante el cualquier proyecto, también el aumento de servicio de tiempo, al momento de entregar en tiempo real una obra.

6. ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en las empresas constructoras?

Creo que el principal problema es en los mercados internacionales de estos insumos y la falta de liquidez de las empresas para soportar esta gran carga tras la compra de material.

7. ¿Considera que la problemática actual tenga solución? (Plantear cuál sería)

Es complicado el poder dar solución a estos problemas, pero se acaba de crear una asociación que se encarga de homologar los precios en el Estado de Sinaloa, aunque dependamos la mayor parte del mercado internacional.

8. ¿Cree que las decisiones de una empresa deben ser tomadas de modo individual o grupal? ¿Por qué?

Considero que de modo grupal es lo más indicado porque somos una sola empresa y debemos considerar la opinión de cada área.

9. ¿Para usted, quien(es) son los que toman las decisiones en una empresa?

Depende del tipo de decisiones que se vayan a tomar, si existe un consejo de administración es el que debe de hacerse cargo.

10. ¿Se han obtenido buenos resultados?

Claro que si, porque quedamos de acuerdo con todos los socios en las decisiones que se votaron y que se tomaron para el bien de la empresa.

Gracias por su colaboración.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CON ÉNFASIS EN FINANZAS

Investigación: “LA OPTIMIZACIÓN EN LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS BYACSA CONSTRUCTORA: UN ESTUDIO DE CASO”

Fecha: 07/07/18

Nº de entrevista: 3

Cargo del Sujeto: Jefe del departamento de proyectos y costos

Empresa o Institución: BYACSA

Realizada por: César Alfredo López Lara

Director: Eleazar Angulo López

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

1. ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?

Considero que un impacto en esto es el dólar, además de los Tratados de Libre Comercio, están subiendo mucho los precios, como el acero, concreto, varilla, nos afecta con el presupuesto en los precios haciendo que estos se disparen, al momento que lo presentamos a los clientes se sorprenden con los precios altos, pero es debido al problema del dólar y la inflación, provocando una disminución de trabajo.

2. ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?

Afectan a nuestro trabajo, ejemplo si alguien está interesado en hacer una recamara pero tenía contemplado cierta cantidad pero debido a la inflación el precio se dispara un 20% muchas veces se cancela la obra. El no poder competir ante los problemas del mercado afecta de cierta manera a la empresa internamente.

3. ¿Cuál es el grado han impactado estos factores en la empresa constructora?

Ha bajado la productividad, y rendimiento de la empresa, pero no gravemente, nosotros trabajamos mucho para gobierno pero en sector privado si nos ha afectado un poco en cuestión de utilidades.

4. ¿Qué estrategias competitivas se implementan para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción?

Comparar precios con otras constructoras y rebajar un poco el presupuesto, nos hemos enfocado en el cliente para hacerlo más provechoso.

5. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido las empresas por medio de estas estrategias?

Nuestros clientes han comparando precios con otras constructoras y nos han dicho que estamos mejor en cuestión de precios además de la atención es un punto a favor.

6. ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en las empresas constructoras?

Si, realmente ha afectado mucho, en especial a las empresas que se dedican mucho a las estructuras en acero, por que compran el acero en Estados Unidos debido a que se ha incrementado el impuesto en los aranceles, también en aluminio nos han comentado aquellas empresas que se dedican en esa actividad que también se disparan los precios.

7. ¿Considera que la problemática actual tenga solución? (Plantear cuál sería)

Si, la solución sería un Tratado de Libre Comercio justo y que se bajara el precio dólar.

8. ¿Cree que la toma de decisiones en una empresa debe ser tomada de modo individual o grupal? ¿Por qué?

Cuando se puede se hace de modo grupal, pero en ocasiones hay situaciones que se tiene que tomar una decisión rápida pero cuando se tiene tiempo se hace una sesión grupal tanto el jefe como compañeros de trabajo nos reunimos para poder tomar la mejor decisión que se pueda.

9. ¿Para usted, quien(es) son los que toman las decisiones en una empresa?

Los que toman las decisiones es el director general, muchas veces pedimos la opinión y su permiso en base a lo que nos diga se toma alguna decisión.

10. ¿Se han obtenido buenos resultados?

Si, hemos tenido grandes resultados y hay que seguir así, podemos mejorar la toma de decisiones aun más.

Gracias por su colaboración.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CON ÉNFASIS EN FINANZAS

Investigación: “LA OPTIMIZACIÓN EN LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS BYACSA CONSTRUCTORA: UN ESTUDIO DE CASO”

Fecha: 07/07/18 N° de entrevista: 4

Cargo del Sujeto: Supervisor de obra

Empresa o Institución: BYACSA

Realizada por: César Alfredo López Lara

Director: Eleazar Angulo López

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

- 1. ¿Cuáles son los factores externos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Ese aumento perjudica por que hacemos un presupuesto sobre un proyecto, y el problema es que en cuestión de días suben los insumos y ahí es donde nos pega, donde sube el insumo es perdida para nosotros.

- 2. ¿En este caso de donde considera que vengan todos estos factores, que hayan hecho aumentar los insumos?**

Considero que estos factores que nos afectan mucho son por el alza de la gasolina, subiendo la gasolina sube prácticamente todo.

- 3. ¿Cuáles son los factores internos que afectan a las empresas constructoras por el aumento de los costos en los insumos de construcción?**

Si, la empresa hace sus proyectos, pero nos suben los insumos ya que tenemos presupuestado todo, se nos acercan diferente compañías a ofrecer el producto que ocupamos la estrategia que hacemos es de tener todo el material junto, para que no nos afecte a la hora de la alza de precios

- 4. ¿Cuál es el grado han impactado estos factores en la empresa constructora?**

Se refleja porque por ejemplo cuando estamos construyendo una vialidad en una colonia eh pedido hasta 3 máquinas para construir, pero a la fecha solo una me han dado por cuestión del diesel, es donde lo eh notado.

5. ¿Qué estrategias competitivas se implementan para contrarrestar al aumento de los costos en los insumos de construcción?

Si, el negociar con los proveedores y así como donde guardo el material en ocasiones con los vecinos, debido al aumento, por ejemplo el aumento de 30 pesos con los tubos después de dicha compra puede afectarnos.

6. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido las empresas por medio de estas estrategias?

Evitar que nos suban los precios y agilizar el trabajo en la obra.

7. ¿Por qué considera actualmente un problema el aumento en los insumos de construcción en las empresas constructoras?

Si, porque me he encontrado a compañeros que trabajan en lo mismo, debido a que antes tenían una o dos calles para poder trabajar antes de que el gobierno te den anticipo para poder trabajar y ahora no, tienes que esperar a que el gobierno te de un anticipo para poder trabajar, y en sentido nos afectado a todos.

8. ¿Considera qué la problemática actual tenga solución? (Plantear cuál sería)

Si, por ejemplo en chihuahua solo existe una concretara cementos de chihuahua, y aquí hay variedad de Cemex, cruz azul, apaxco, y es un detalle que hay que tomar en cuenta porque ellos ponen los precios.

9. ¿Cree que la toma de decisiones en una empresa debe ser tomada de modo individual o grupal? ¿Por qué?

Se ve de forma individual, yo veo algunos detalles y se comentan con el jefe, ya en otras ocasiones entonces si lo hablamos de forma grupal, con el representante, el gerente general y nosotros acatamos las órdenes. Un ejemplo es la construcción de esta calle, el arquitecto ya sabe el trabajo que se realizan y yo ya tomo las decisiones en ese momento, en el dado caso que se necesite me comunico con el para llegar a una solución.

10. ¿Para usted, quien(es) son los que toman las decisiones en una empresa?

El arquitecto es el que tiene la última palabra, checamos todo y si es necesario la toma la decisión depende si es muy importante la situación sino me hago cargo de tomar esas decisiones aquí en las obras.

11. ¿Se han obtenido buenos resultados?

Si, por qué cuando tomo la decisión es para agilizar el trabajo y cuando se habla con el arquitecto buscamos resultados eficientes en ese momento.

Gracias por su colabor.